

Biblioteca Științifică
a Universității de Stat „Alexu Russo” din Baia

**BIBLIOTECA ȘI UTILIZATORUL
ÎN DIALOG 2.0:
INOVAȚIE ȘI INFORMAȚIE
PENTRU TOȚI**

Materialle
COLLOQUIA PROFESSORUM
Ediția a II-a
TRADIȚIE ȘI INOVARE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

15 octombrie 2011

Baia, 2012

BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ
A UNIVERSITĂȚII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

**BIBLIOTECA ȘI UTILIZATORUL
ÎN DIALOG 2.0:
INOVAȚIE ȘI INFORMAȚIE
PENTRU TOȚI**

**Materialele
COLLOQUIA PROFESSORUM
Ediția a II-a
*TRADIȚIE ȘI INOVARE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ***

15 octombrie 2011

**(THE DIALOGS 2.0: THE LIBRARY AND THE USER.
COLLOQUIA PROFESSORUM Materials. The 2nd Edition.
*TRADITION AND INNOVATION IN SCIENTIFIC RESEARCH.***

15 october 2011)

Bălți, 2012

CZU 027.7(478)(063)

B 51

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții

„Biblioteca și Utilizatorul în dialog 2.0 : Inovație și informație pentru toți”, conf. șt. (2 ; 2011; Bălți). Biblioteca și Utilizatorul în dialog 2.0 : Inovație și informație pentru toți : Materialele COLLOQUIA PROFESSORUM, Ediția a II-a Tradiție și inovare în cercetarea științifică, 15 oct. 2011 / coord. : Elena Harconița (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluța, Elena Stratan ; lector : Galina Mostovic ; rez. în lb engl. : Valentina Topalo ; design/cop./machtetare : Silvia Ciobanu ; tehnoled. : Natalia Culicov. – Bălți, 2012. – 106 p. – ISBN 978-9975-50-084-5.

Antetit. : Bibl. Șt. a Univ. de Stat „Alecú Russo” din Bălți

027.7(478) (063)

Coordonator: Elena HARCONIȚA

Colegiul de redacție: Elena HARCONIȚA
Lina MIHALUȚA
Elena STRATAN

Lector: Galina MOSTOVIC

Rezumate în limba engleză: Valentina TOPALO

Design/copertă/machtetare: Silvia CIOBANU

Tehnoredactare : Natalia CULICOV

Biblioteca Științifică, Bălți, 2012

str. Pușkin, 38, Bălți, MD 3121 Republica Moldova

tel/fax: (0231) 52445,

e-mail: librunic@usb.md,

web: <http://librunic.usb.md>,

blog: <http://bsubalti.wordpress.com>

SUMAR:

PREAMBUL / PREAMBLE _____ 5

SECȚIUNEA: BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN INFRASTRUCTURA DE INSTRUIRE ȘI CERCETARE / THE SECTION: UNIVERSITY LIBRARY IN TRAINING AND RESEARCH INFRASTRUCTURE

ELENA HARCONIȚA, LINA MIHALUȚA

Impactul Bibliotecii Universitare asupra formării viitorilor specialiști / *The impact of university library on the training of future specialists* _____ 7

VALENTINA TOPALO

Suținerea informațională și documentară a cercetărilor științifice universitare / *Informational and documentary support of university scientific research* _____ 19

ELENA STRATAN

Subiectul accesului deschis la informație în publicațiile periodice de specialitate: studiu bibliometric / *Open Access subject to information in specialized periodical publications: bibliometric study* _____ 27

ELENA HARCONIȚA, IGOR AFATIN, LINA MIHALUȚA

Aplicarea AWStats pentru măsurarea eficienței diseminării informației științifice și a resurselor educaționale / *AWStats application for measuring the effectiveness of dissemination of scientific information and educational resources* _____ 32

SECȚIUNEA: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. REȚELE DE COMUNICARE / HUMAN RESOURCES MANAGEMENT. COMMUNICATION NETWORKS

ELENA HARCONIȚA

Managementul participativ în asigurarea eficienței activității Bibliotecii / *Participatory management in ensuring the efficiency of the library activity* _____ 40

ELENA STRATAN

Comunicarea profesională pe platforma 2.0 / *Professional communication on 2.0 platform* _____ 45

MARINA MAGHER

Aspectul uman și particularitățile psihologice în relațiile

bibliotecar-utilizator / <i>The psychological peculiarities and the human aspect in the relationship user-librarian</i> _____	51
SECȚIUNEA: SERVICII DE CALITATE PENTRU UTILIZATORII 2.0 / QUALITY SERVICES FOR USERS 2.0	
LUDMILA RĂILEANU, ELENA SCURTU, ANA NAGHERNEAC	
Oportunitățile erei electronice și utilizatorul 2.0 / <i>The electronic era opportunities and user 2.0</i> _____	61
TAISIA ACULOV	
Тематический поиск в электронном каталоге / <i>Topical search in the electronic catalogue</i> _____	73
SILVIA CIOBANU	
Utilizarea produsului bibliotecar prin rețele de socializare / <i>Utilization on library products through social networks</i> _____	80
LUDMILA RĂILEANU, ALA LÎȘÎ	
Dimensiunile eticii servirii utilizatorului Web 2.0 / <i>The ethical dimensions of web 2.0 user service</i> _____	85
PREZENTAREA TUTORIALELOR ELABORATE ÎN ANUL 2011 / PRESENTATION OF TUTORIALS DEVELOPED IN 2011	
GABRIELA CAZACU	
Navigare în bazele de date EBSCO / <i>Navigation in EBSCO databases</i> _____	91
NATALIA CULICOV	
Catalogul on-line al Bibliotecii universitare de la Bălți / <i>On-line catalogue of Balti university Library</i> _____	96
RENATA TONCOGLAZ	
Biblioteca e-Book / <i>E-Book Library</i> _____	101
AUTORII / AUTHORS _____	105

PREAMBUL

Colaboratorii Bibliotecii Științifice au participat la Colocviul universitar *Tradiție și inovare în cercetarea științifică*, ediția a 2-a, în anul 2011 cu genericul *Biblioteca și utilizatorul în dialog 2.0: inovație și informație pentru toți*. În cadrul acestei activități de manifestare și exprimare profesională bibliotecarii au fost segmentați pe trei secțiuni cu teme de organizare și funcționare specifice domeniului biblioteconomic și activității instituției infobibliotecare: *Biblioteca universitară în infrastructura de instruire și cercetare; Managementul resurselor umane. Rețele de comunicare; Servicii de calitate pentru utilizatorii 2.0*.

Impactul bibliotecii universitare asupra formării viitorilor specialiști, transformarea mediului cărții într-un mediu de transmitere a cunoștințelor pe diverse suporturi informaționale, locul și rolul bibliotecilor în societate, modul în care acestea influențează evoluția civilizației umane, condițiile de creare și prestare a serviciilor, difuzarea și gradul de utilizare a colecțiilor și produselor bibliotecare în Universitatea de Stat „Alec Russo” și Liceul Teoretic „Ion Creangă” de la Bălți au fost prezentate detaliat în comunicarea de inaugurare a lucrărilor Colocviumului. Dăinuirea eternă a bibliotecilor datorită funcțiilor indispensabile societății impun asigurarea bunei lor evoluții prin investiții și susținere adecvată. Importanța bibliotecilor devine și mai vizibilă în calitatea lor de parte integrantă a procesului de cercetare științifică, în cazul nostru universitară. Nici o instruire de calitate nu poate avea loc fără carte, cu atât mai mult o investigație științifică bazată pe studierea unei multitudini de resurse informaționale tradiționale și moderne, bine structurate anume în colecțiile bibliotecare, asigurat accesul la cele mai credibile și consistente baze de date doar prin intermediul instituției bibliotecare. Începând cu anul 2001 bogăția documentară a Bibliotecii universitare s-a extins prin inaugurarea diverselor structuri internaționale și incluziunea unor colecții distincte cu ajutorul cărora studenții și cadrele didactice de la Bălți devin mai puțin vulnerabili din perspectiva accesului la informația națională și globală. Mișcarea mondială Open Acces - Acces Deschis, mai întâi prin declarațiile de la Budapesta, Bethesda, Berlin, IFLA și Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, a ajuns să fie inclusă în activitatea instituției, aducând bibliotecarilor universitari bălțeni Diploma internațională de gradul I pentru deosebite contribuții la promovarea Accesului Deschis ca o normă în învățământ și cercetare.

Evaluarea resurselor și infrastructurii informaționale de pe site-ul bibliotecii are loc prin aplicarea contorului specializat, cel mai eficient fiind considerat AWStats. Timp de un an instalația a devenit generatorul principalelor in-

dicatori de apreciere a efortului unui colectiv de entuziaști în vederea integrării produselor bibliotecare electronice în circuitul informațional global.

Succesele instituției, în mare, se datorează managementului participativ care se sprijină pe fundamentul juridic, decizional, motivațional și care este realizat timp de un deceniu printr-un randament înalt al tuturor proceselor. O deosebită importanță în acest context îl are comunicarea profesională intra și interbibliotecară cu ajutorul sistemului modern de înțelegere și transmitere a informațiilor: intranet, site-uri, wiki, bloguri, rețele sociale. Socializarea comunicării profesionale îi apropie pe bibliotecarii din toată lumea pentru a obține o mai mare plusvaloare spre beneficiul utilizatorilor.

Comunicarea umană, alături de cunoașterea noilor tehnologii informaționale și comunicaționale, rămâne să fie obiectul de interes al bibliotecarilor, egalați în funcție cu agenții sociali, menirea cărora este de a face și menține un climat agreabil și de a stimula oamenii în obținerea de noi cunoștințe. Pentru aceasta bibliotecarii au nevoie de anumite facultăți și abilități, pe care trebuie să le învețe și să le utilizeze în activitatea cotidiană. Studiul sociologic privind calitățile umane ale bibliotecarilor din Serviciul Comunicarea colecțiilor a identificat comportamentul bibliotecarilor cu utilizatorii bazat pe politețe, tact, delicatețe, amabilitate, bunăvoință, sollicitudine, comoditate, rapiditate, relevanță. Acesta este și fundamentul tuturor serviciilor și oportunităților create de bibliotecari în era electronică, ele fiind centrate pe utilizator, cu componente video și audio, cu extindere pe rețele de socializare, cu un conținut deschis mai bogat și mai variat ca altă dată pentru utilizatorii reali și potențiali, deschisă oriunde, cu o permanentă disponibilitate, cu o rată mai mare de succes în căutările din catalogul electronic creat de bibliotecari.

Aprecierea lucrărilor Colocviului, obiecțiile, schimbul de idei și propuneri ale participanților a fost precedat de prezentarea a 3 tutoriale elaborate pentru facilitarea accesului (achiziționat anual din 2001) la bazele de date EBSCO, catalogul electronic care conține 60% din toate titlurile deținute în colecțiile Bibliotecii, Biblioteca e-book – o bibliotecă electronică locală cu circa 400 de cărți descărcate din Internet, aranjate pe domenii de știință.

11 comunicări și 3 tutoriale, 15 vorbitori din cei 55 de participanți la manifestare, au demonstrat preocupările de cercetare ale bibliotecarilor universitari de la Bălți, grija lor permanentă de a păstra tradițiile și de a răspunde cu fapte reale și concrete la provocările atât de complicate ale timpului.

Elena Harconița,
directorul Bibliotecii Științifice

SECȚIUNEA:
BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN INFRASTRUCTURA
DE INSTRUIRE ȘI CERCETARE
THE SECTION: UNIVERSITY LIBRARY IN TRAINING AND RESEARCH
INFRASTRUCTURE

IMPACTUL BIBLIOTECII UNIVERSITARE
ASUPRA FORMĂRII VIITORILOR SPECIALIȘTI

THE IMPACT OF UNIVERSITY LIBRARY
ON THE TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS

Elena HARCONIȚA Lina MIHALUȚA

The students and teachers of Balti University have access to various library services in electronic and traditional conditions to satisfy the needs for information, documentation, training and scientific research. About 10 000 active users have borrowed in reference year 1 390 398 documents and visited the library 543 637 times. The community has benefited from a variety of electronic services: Internet sessions, on-line catalogue, digital Library, Jurist, EBSCO, SumarScanat databases, Recent Acquisitions exhibition on the website; Publications by University teachers; electronic thematic exhibitions, Recent Acquisitions electronic Newsletters, etc. The user is in-tegrated into various info-library programs: Cultural information, New User Program, Information Days, the Days of Department, Lycenciate /Master's/ Week, International Open Access, The Book Club.

Pentru dezvoltarea umană este foarte importantă existența posibilității de dezvoltare a creativității personale și de apariție a noilor interese, ceea ce se poate realiza doar prin utilizarea serviciilor bibliotecare.

Termenul de bibliotecă este interpretat astăzi într-o manieră nouă – mediu intelectual și de cultură, iar apariția noilor structuri în organigrama acestor instituții, inclusiv mediatecile, înseamnă retragerea parțială a monopolului purtătorilor informaționali pe hârtie și creșterea rapidă a segmentului de surse electronice. Mediul cărții în bibliotecă treptat se transformă într-un mediu

flexibil, integrat în transmiterea de cunoștințe, de aceea se schimbă și prioritățile bibliotecilor: de la catalogare la navigare, de la indexare la interpretare, de la conservare la integrarea socială.

Biblioteca universitară este o instituție informațională, parte integrantă a procesului de învățămînt și cercetare, care dispune de o colecție de documente pentru învățămînt și investigații științifice, asigură accesul la infrastructura informațională și asistă utilizatorii în satisfacerea necesităților lor de informare și documentare prin desfășurarea programelor de formare a culturi informației.

Astăzi în centrul atenției Bibliotecii este utilizatorul, precum și crearea condițiilor de confort pentru satisfacerea necesităților crescînde informaționale, de instruire, cercetare și cultură. În ultimii ani însă se fac tot mai auzite vocile în susținerea ideii de lichidare a instituțiilor bibliotecare, instituții, la părerea unora devenite inutile odată cu încetățenirea tot mai puternică a noilor tehnologii informaționale, a accesului la miile de cărți digitale ce ar încerca să acopere tot genul de solicitări.

Pe de altă parte, se aude tot mai insistent vocea IFLA / UNESCO, care susține că „Numai instituția bibliotecară are posibilitatea să ofere acces, prin diferiți purtători de informație, la un variat și vast patrimoniu de cunoștințe și realizări ale creației, la care în mod individual nu s-ar putea ajunge”, chiar dacă Google-ul și alte companii și-au propus să digitizeze o mare parte din colecțiile celor mai mari biblioteci ale lumii.

Nu există alte instituții în societate decît bibliotecile, angajații căreia ar fi putut colecta, ordona, organiza, păstra și ajuta utilizatorii în obținerea gratuită a informațiilor. În țările europene, SUA și Canada se desfășoară un șir de cercetări în vederea elucidării obiective a acestei probleme: vor fi sau nu vor mai fi bibliotecile, vor mai rămîne ele unicele păstrătoare ale memoriei istorice, ale moștenirii culturale?

Care este rolul și impactul lor asupra dezvoltării civilizației umane, asupra lichidării analfabetismului, asupra cultivării deprinderilor de lectură, asupra formării viitorilor specialiști în infrastructura educațională?

Rezultatele acestor cercetări demonstrează că puterncele și modernele biblioteci americane au fost și rămîn să fie chezașia SUA în devenirea ei ca lider în economie, știință și democrație. Matematicianul american Wayne Bidwell Wheeler susținea „Dați-mi o bibliotecă și eu voi crea în jurul ei o universitate”. Cu alte cuvinte, biblioteca, alături de alte subdiviziuni structurale, trebuie să fie nucleul care asigură dezvoltarea deplină și calitativă a universității drept instituție de învățămînt și științifică.

Astăzi, mai mult ca altădată, din perspectiva paradigmei moderne a învățămîntului și în conformitate cu cerințele Procesului de la Bologna, în

care se pune un accent puternic pe autoinstruire, studenții și cadrele didactice sînt îndemnați să fie tot mai creativi și inventivi. De unde însă să gasească informațiile necesare, dacă nu ar fi bibliotecile, cu colecțiile lor enciclopedice bogate, dacă nu ar fi fost create condițiile necesare pentru aceste preocupări intelectuale? Aprecierea activității unei biblioteci de către comunitate depinde în cea mai mare măsură de modul în care ea își îndeplinește funcțiile sale sociale.

Impactul bibliotecii poate fi urmărit ca un lanț al mai multor rezultate obținute într-o anumită perioadă, în primul rînd, al celor statistice. De exemplu: actualizarea colecțiilor tradiționale în anul 2010 a avut loc prin achiziția a circa 10 000 de documente, în 5 800 de titluri. 90% din toate achizițiile le-au constituit donațiile. Colecția de publicații periodice s-a completat cu 517 abonamente.

Coliziunea cu nivelul de instruire și acumularea de cunoștințe a membrilor comunității universitare poate fi urmărită prin achizițiile de documente, împrumutul pe domenii de știință și statistica utilizatorilor reali pe Facultăți în anul 2010

Achiziții pe domenii de știință

1 Generalități (0) 517 - 5,24%	12 Chimie (54) 640 - 65%
2 Biblioteconomie (02) 133 - 1,35%	13 Biologie, Zoologie (57-59) - 203 2,06%
3 Filosofie, religie (1/2) 741 - 7,51%	14 Științe aplicate (6) 278 - 2,82%
4 Psihologie (159,9) 108 - 1,09%	15 Informatică, Tehnică (004/62) 529 - 5,36%
5 Științe sociale (3) 809 - 8,20%	16 Agricultură (63) 202 - 2,05%
6 Economie (33) 1 206 - 12,22%	17 Artă. Sport (7/79) 514 - 5,21%
7 Drept (34) 687 - 6,96%	18 Limbă, lingvistică (8/81) 831 - 8,42%
8 Pedagogie (37) 816 - 8,27%	19 Literatură (82) 1 402 - 14,21%
9 Științe naturale (5) 970,98%	20 Istorie, Biografii (9/94) - 357 3,62%
10 Matematică (51) 117 - 1,19%	21 Geografie (91) 102 - 1,03%
11 Fizică (53) 154 - 1,56%	

Total 9 867 - 100%

La dezvoltarea colecțiilor, a bazelor de date și la dotarea tehnică au contribuit Proiectele privind Inaugurarea Punctului de Informare NATO; Programul Națiunilor Unite pentru Moldova (PNUD), donația Institutului Cultural Român, a lui Ioan Nicorici – o colecție valoroasă de carte religioasă din sec. XVIII - XX. Circa 1 071 de cărți și reviste în 912 titluri din aparițiile editoriale ale Moldovei au fost direcționate spre Bălți de Camera Națională

a Cărții. Participarea la Consorțiul EBSCO a asigurat accesul studenților și cadrelor didactice la 18 000 titluri documente științifice în format electronic. Circa 10 000 de utilizatori activi au împrumutat 1 390 398 documente, intrând în Bibliotecă de circa 543 637 ori.

Împrumuturi pe domenii de știință în anul 2010

- Lingvistică 301 811 (21%),
- Literatură 231 418 (17%),
- Generalități 94 979 (7%),
- Pedagogie 89 228 (6%),
- Drept 89 186 (6%),
- Științe sociale 88 961 (6%),
- Psihologie 74 694 (5%),
- Economie 70 102 (5%),
- Științe reale 52 747 (4%),
- Istorie 57 651 (4%).

Activitatea informațională s-a desfășurat zilnic, fiind accentuată în programele: Zilele Informării, Zilele Catedrei, Lunarul Licențiatului/Masterandului, Săptămîna Internațională a Accesului Deschis (OA), Ziua

Scrisului Ucrainean, difuzarea buletinelor informative Achiziții recente, expoziții de documente, prezentări bibliografice tradiționale și online, Breviar, Teleinformații, materiale promoționale etc .

Impactul asupra comunității a avut loc prin satisfacerea a 31 262 de cereri de informare tematice, bibliografice, factografice, de adresă, inclusiv 54% de referințe electronice (OPAC, Internet, baza de date MoldLex, EBSCO); prin transmiterea a 4 bibliografii cu informații (80 titluri) la managementul școlii superioare în regimul de Servire diferențiată a conducerii; a 1086 pagini cu full-texte ; 16 bibliografii tematice pentru profesori cu informații necesare pentru actualizarea cursurilor de lecții; prezentarea bibliografiilor personalizate cadrelor didactice ; peste 500 de informații în regim de difuzare selectivă a informației.

Servicii electronice. Comunitatea a beneficiat de o varietate de servicii electronice : 46 516 sesiuni Internet, 80 359 sesiuni catalogul on-line, 6 599-Jurist, 2 462 - EBSCO, 942- SumarScanat; Expoziția Achiziții recente pe pagina WEB – 5 prezentări (100 de documente) ; Buletine Achiziții recente – 24 (4 364 titluri); Expoziția Publicațiile profesorilor universitari - 51 documente cu scanare-copertă, scanare-sumar ; Expoziții tematice electronice – 11.

Vizite virtuale Utilizatori reali per clasă

După clasă utilizator: 70% - 26 515 reprezintă clasa studenților din ei: studenți: la secția zi - 83% - 22 051; secția cu frecvență redusă - 7% - 4 464 cadre didactice - 5% - 2 017; masteranzii - 6% – 2 254; elevii Liceului și Colegiului „Ion Creangă” - 16% – 6 038; alte categorii 3% – 1 291.

Utilizatori reali per facultăți

Cei mai activi utilizatori-studenți care au intrat au consultat și împrumutat documente practic în toate subdiviziunile Bibliotecii au fost cei de la facultățile:

- PPAS – 28% (7 626) și cei de la
- Filologie – 17% (4 491)
- TFMI cu 15% (3 968)
- LLS cu 14% (3 653),

Economie – 9% (2 405)
 Drept – 8% (2 084)
 ȘNA – 7% (1 731)
 MPM – 2% (557)

Utilizatori reali per an de studiu

Anul de studiu	Nr. utilizatori %	secția zi %	frecvență redusă %
Anul 0	540 - 2%,	4 131 - 5%,	1 270 - 4%
Anul 1	6 301 - 24%,	5 103 - 19%	1 198 - 5%
Anul 2	5 338 - 20%	4 357 - 16%	981 - 4%
Anul 3	6 344 - 24%	5 644 - 20%	700 - 3%
Anul 4	7 589 - 29%	6 426 - 24%	1 163 - 4%
Anul 5	403 - 2%	1 080 - 40%	295 - 1%
Total:	26 515	22 051 - 83%	4 464 - 17%

Formarea Utilizatorului

În anul 2011 bibliotecarii-responsabili de relațiile cu Facultatea au organizat 76 ture ghidate prin spațiile Bibliotecii, au perfectat și au înmînat 2 061 Permise de Intrare.

Formarea competențelor informaționale a utilizatorilor a avut loc prin mai multe mijloace și metode tradiționale și electronice, inclusiv prin predarea de către bibliotecari a 582 de ore ale cursului Bazele Culturii Informației (12 ore

per 50 grupe), primul modul din cursul universitar Tehnologii Informaționale și Comunicaționale.

Activități intelectuale

- Pentru facilitarea activității intelectuale a fost elaborat Ghidului Practic Prezentarea referințelor bibliografice utilizate în cercetare, difuzat la 28 de catedre universitare, Liceu/Colegiu, expus pe site-ul Bibliotecii în colecția Cultura Informației.

- Accesul la resursele informaționale se realizează prin Serviciul de comunicare a colecțiilor și alte subdiviziuni care intră în relații directe cu utilizatorii.

Împrumut în subdiviziuni: săli de lectură (SL), săli de împrumut (SÎ)

82 % (1 135 241) din împrumutul total pe Bibliotecă îl constituie împrumutul în sălile de lectură și numai 18 % (255 157) sînt împrumuturi la domiciliu.

Servicii electronice și facilități on-line. În vederea atragerii potențialilor utilizatori de servicii electronice, Biblioteca și-a creat spațiul său în mediul virtual prin profilul de pe site-urile de socializare: Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Slideshare, precum și în Enciclopedia deschisă Wikipedia. Facilități online prin site-ul Bibliotecii Științifice a USB <http://libruniv.usb.md>.

Pagina utilizatorului. Catalogul electronic. Pe *Pagina utilizatorului* în opțiunile Opinii, sugestii, gânduri; Întreabă Bibliotecarul, Propuneri pentru achiziții, utilizatorul poate să comenteze serviciile Bibliotecii pe cale online, să participe la extinderea resurselor, să propună noi servicii educaționale.

Catalogul electronic oferă utilizatorilor informații despre documentele

propuse, inclusiv full-textele care pot fi studiate direct de pe site. În catalog, la 1 ianuarie 2011, erau incluse deja peste 294 000 informații, circa 59 % din tot ceea ce deține Biblioteca în colecțiile sale, inclusiv 133 146 descrieri analitice din reviste, culegeri și ziare. Documentele cu texte digitizate pot fi accesate direct din catalogul electronic.

Biblioteca digitală conține cu precădere lucrările profesorilor universitari (manuale, note de curs, culegeri de exerciții, curriculum-uri) și ale Bibliotecii (monografii, bibliografii și biobibliografii, anuare, cataloage, dicționare, buletine informative, materiale ale conferințelor etc.). Cele peste 100 de documente prezentate integral în format pdf sînt structurate pe domeniile științei, conform Clasificării Zecimale Universale, interior în ordinea alfabetică după autori și titluri.

Publicații periodice abonate de Bibliotecă: circa 500 de abonamente la reviste și ziare. Este expusă lista titlurilor cu adresa electronică și legătura directă, în cazul cînd revista se regăsește pe net. De pe site pot fi lecturate on-line și conținuturile integrale ale revistelor editate de universitarii bălțeni: Artă și educație artistică, Fizică și tehnică, Limbaj și Context, Confluente Bibliologice, Glotodidactica, Tehnocopia, Noua Revistă Filologică, klik la revista SEMN, care alături de celelalte reviste pot fi accesate gratis și de pe Blogul eIFL-OA Moldova, de unde se deschide accesul la formatul electronic al revistelor editate în R. Moldova (circa 30 de reviste științifice).

Expoziții on-line: Achiziții noi în colecția Bibliotecii în anii 2007 - 2011: expunere lunară cu prezentarea descrierii bibliografice, coperti digitizate, adnotări oferă informații pertinente privind achizițiile pe domenii.

Expoziții de Documente ale profesorilor universitari și ale bibliotecarilor intrate în colecția Bibliotecii în anii 2007 - 2011, expunere lunară cu prezentarea copertei, sumarului scanat și full-textele documentelor digitizate.

Expozițiile tematice organizate pe platforma YouTube - o formă atractivă de informare și comunicare cu utilizatorii sînt plasate și pe site-urile de socializare la care este conectată Biblioteca: Facebook, Twitter, în Flickr, inclusiv pe blogul Bibliotecii.

mai mari companii din lume, prin care se asigură accesul utilizatorului băl-
țean în 12 baze de date la full-textele (Business Source Premier, MasterFile
Premier, Regional Business News), abstractele a peste 18 000 de reviste,
ziare și buletine de știri, peste 2 300 de ediții de referințe în limba engleză cu
posibilități de traducere în 27 de limbi, inclusiv în limba română.

Colecții naționale / internaționale. Utilizatorii beneficiază de accesul la
bazele de date ONU, Consiliului European, Băncii Mondiale, NATO, Colecțiilor:
Institutului Cultural Român, Asociației Pro Basarabia și Bucovina, Filiala „C.
Negri” din Galați; AGEPI, Wilhelmi, Carte rară și veche „IOAN NICORICI” în
cadrul structurilor internaționale integrate în Biblioteca noastră.

Punctul de Informare Documentare NATO

Activități culturale. Accesul la resursele Bibliotecii a fost asigurat și
prin Activitatea Culturală, în cadrul căreia au fost organizate 414 expoziții
tradiționale și on-line, la care s-au expus 16 096 de documente și s-au împrumutat
27 715 de volume. Manifestările culturale s-au desfășurat sub egida Anului

cele de-a 65 aniversări a Universității și Bibliotecii; Anul „Biblioteca 2.0” – o nouă generație de biblioteci; Anul Culturii Informației; Anul Biodiversității; Anul Grigore Vieru; M. Eminescu - 160 de ani de la naștere etc.

Concluzii

Aceste exemple reale împreună cu multiplele cercetări privind locul și rolul bibliotecii din țările europene, SUA și Canada demonstrează că societatea obține foarte multe beneficii din păstrarea și dezvoltarea bibliotecilor care asigură:

- resurse informaționale pentru utilizarea cotidiană, instruirea formală și neformală, instruirea pe parcursul întregii vieți, cercetarea științifică, de asemenea și pentru loisir;
- asigură accesul electronic la informația oficială de toate tipurile;
- spații comode pentru comunicarea interpersonală tradițională și electronică;
- acces liber și echitabil la toate serviciile, produsele și oportunitățile create pentru toți membrii comunității, în cazul nostru, al celei universitare.

SUSȚINEREA INFORMAȚIONALĂ ȘI DOCUMENTARĂ A CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE UNIVERSITARE

INFORMATIONAL AND DOCUMENTARY SUPPORT OF UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH

Valentina TOPALO

The Scientific Library of the „Alec Russo” State University from Balti, participates to the research and study process, offering information services necessary to the acquisition, preservation, collection management. The library is involved in 14 institutional research projects. The Library collaborates with Journal Donation Project(USA), World Bank, European Union, OTAN, UNDP Moldova, Agence Universitaire de la Francophone (AUF).

„Informația științifică este recunoscută azi ca o investiție și o resursă, ca o materie primă absolut necesară dezvoltării utilizatorului, fiecărui domeniu de cercetare ales de el”
(din prevederile Procesului de la Bologna)

În literatura de specialitate sau în „memorii ale istoriei bibliotecilor universitare” au fost realizate mai multe definiții și specificări sugestive: „bibliotecile universitare sînt instituții create pentru a asigura profesorilor și instituțiilor de învățămînt subsidiile bibliografice necesare cercetării și studiilor”, „simbol al autonomiei profesorului”, „loc de întîlnire a culturilor”, „factor de erudiție”, – „inima universității: nici un alt factor în afară de cel uman, nu este atît de legat de calitatea învățămîntului universitar”, „parte din sfera științei și inovării”.

De 65 de ani, Biblioteca Științifică a Universității bălțene este parte integrantă a procesului de studiu și de cercetare, racordîndu-se la necesitățile stringente ale învățămîntului modern: achiziționare, conservare, sistematizare, administrare a colecțiilor documentare științifice, organizarea serviciilor informaționale. Biblioteca asigură accesul la bazele de date, aplicarea în practică a serviciilor și produselor noii generații de biblioteci WEB 2.0 și Biblioteca 2.0, oferă spații confortabile de cercetare științifică, analizează interesele și nivelul de satisfacere a utilizatorilor privind informațiile și cunoștințele obținute, le formează competențe informaționale.

În Universitate există o bogată tradiție de cercetare, tradiție consolidată prin eforturile unor animatori ai vieții științifice, care au reușit să creeze Școli de cercetare. E cazul să menționăm în acest context: Școala de radiofizică, înființată de profesorul și savantul Nicolae Filip, Școala de lingvistică rusă, ctitorită de profesorul Victor Mighirin. În anii 90' tradiția a fost continuată de Școlile doctorale la specialitățile Limbi Romanice (Limba Franceză), condusă de profesorul Ion Manoli și Limba Română, dirijată de profesorul Ilarion Matcovschi, apoi, Școala de matematică care a dat savanți cu renume mondial precum Valentin Belousov și Izrail Gohberg.

În 2011 Universitatea a obținut finanțare pentru 14 proiecte instituționale. Dacă în 2006 au fost acreditate două profiluri științifice, unul în domeniul fizicii și altul în cel al științelor educației, în urma acreditării și reacreditării din 2010 au fost aprobate 5 profiluri de cercetare: Fizica și tehnologia mediilor materiale, Tehnologia curriculum-ului educațional, Filologia modernă în contextul dialogului culturilor, Fenomene lingvistice și literare în/din perspectivă diacronică și sincronică, Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova incluse în câteva direcții strategice: Edificarea Statului de Drept și punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al Moldovei în contextul integrării europene; Valorificarea resurselor umane și informaționale pentru dezvoltarea durabilă: Nanotehnologii, inginerie industrială, produse și materiale. Universitatea a fost acreditată academic în 2002, 2007, 2010. În rezultatul acreditării științifice din 2006, Universitatea a devenit membru de Profil al Academiei de Științe a Republicii Moldova, fiind deschisă, totodată, și Filiala Academiei de Științe. În urma evaluării din 2010 Universității i s-a acordat calificativul „organizație competitivă pe plan internațional”. Cercetătorii bălțeni au participat la Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Transferului Tehnologic „INVENTICA 2011, Iași, România. Meritele echipei de cercetători au fost apreciate cu Medalia de Aur „Henri Coandă”, Medalia de Aur „Inventica-2011, Medalii și Diplome de Onoare.

„Toate cercetările sînt susținute prin logistica și efortul indispensabil al angajaților Bibliotecii Științifice Universitare”, menționează Maria Șleahțiți, conferențiar universitar, doctor în filologie, prorector pentru activitatea științifică (Vezi: Buletinul Rectoratului nr.15, 2010, Făclia, 16 octombrie 2010, Sintagmele nr.7-10, 2011). Numai într-un an academic au fost selectate și puse la dispoziție 1 850 de informații, 1 400 de pagini imprimate destinate elaborării cursurilor și monografiilor. La fel, au fost selectate 107 titluri de documente pentru managerii Universității, fiind elaborate 50 de bibliografii selective cu aceeași destinație.

În anul 2007, în Universitate a fost creat Consiliul de Cercetare Științifică, care are menirea de a elabora strategii și direcții de cercetare a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți. Reprezentantul Bibliotecii este membru al acestui Consiliu. Este foarte importantă participarea acestuia la ședințele Consiliului unde se discută calitatea suportului bibliografic al cercetărilor științifice. Bibliotecarii sînt invitați la ședințele Consiliilor Facultăților, în cadrul cărora problema evaluării susținerii informaționale și documentare a cercetărilor figurează pe ordinea de zi. Merită menționate ambiția și devotamentul, originalitatea și consecvența staffului Bibliotecii, factor important al cercetărilor de succes. Vă propunem doar câteva exemple:

- Aniversarea a 65-a de la fondarea Universității de Stat „Alec Russo” a fost deschisă de filmul Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți - 65 de ani, realizat de bibliotecari. La 8 octombrie 2010, bibliotecarii au participat la lucrările Conferinței Științifice Internaționale „Abordarea prin competențe a formării universitare: probleme, soluții, perspective, consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți;
- 29 octombrie 2010. Colocviul Științific Studentesc INTERUNIVERSITARIA, ediția a VI-a, consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universității de Stat „Alec Russo” și a Bibliotecii Științifice din Bălți;
- 5-6 noiembrie 2010. Conferința științifică internațională (cu participare la distanță) „Rolul tehnologiilor informaționale în pregătirea profesională” a specialiștilor profilului economic, organizată de catedra de economie și management, Facultatea de Economie;
- 30 Mai 2009. Participările Bibliotecii la Conferințe Științifice Internaționale: aniversarea a 55-a de la fondarea Facultății Limbi și Literaturi Străine, Facultății Pedagogie și Psihologie. Asistență Socială.
- Performanțele bibliotecarilor au fost apreciate cu medalia Mihai Eminescu, distincția de stat Titlul Onorific „Om Emerit”, Diploma de gradul I din partea Guvernului, diplome ale Ministerului Culturii și Turismului, Diplome din partea Asociației Bibliotecarilor din Moldova, Diplome din partea Primăriei mun. Bălți, Diplome din partea Rectoratului.

Ceea ce s-a întreprins pînă în prezent în vederea fundamentării științifice a activității Bibliotecii va fi dezvoltat în continuare.

O seamă de studii și analize cu caracter biblioteconomic sînt menite să dea măsura propriilor capacități în raport cu exigențele utilizatorilor. Asemenea studii au vizat volumul, valoarea informațională a colecțiilor enciclopedice, care numără peste un milion de documente; existentul de titluri - 270 mii în 42 de limbi ale lumii, ce decurg din direcțiile de cercetare ale universității; de cei

12 000-13 000 de cititori care o vizitează de 630 mii de ori pe an, împrumută 1 milion 400 mii de documente și efectuează – 35 381 vizite virtuale pe site-ul Bibliotecii. Anual se achiziționează 5 mii de titluri de documente în 12-15 mii de exemplare. Colecțiile sînt completate prin achiziții contra plată, Depozitul Legal, donații, schimb de publicații, colaborări naționale și internaționale din R. Moldova, România, Elveția, SUA, Japonia, Ucraina, Rusia, Franța, Lituania. Donațiile constituie 90% din achizițiile anuale.

Dimensiunea internațională a colecțiilor vizează colaborarea privind îmbogățirea lor prin contribuția Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina, Filiala „C. Negri” din Galați, PNUD Moldova, Banca Mondială, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, NATO, Journal Donation Project - SUA, plasînd Biblioteca printre instituțiile de largă ofertă informațional - documentară. Suita de vizite ale reprezentanților țărilor străine se înscrie în activitățile desfășurate în vederea integrării în circuitul informațional internațional. Printre donatori/investitori se numără: Kaarina Immonen, Coordonatorul Rezident al ONU în Moldova, care în cadrul vizitei la Universitate și Bibliotecă a donat CD a ONU noi documente, un computer performant, echipament multifuncțional-printer-scanner-xerox, video DVD player; În rezultatul semnării Acordului de Colaborare cu Universitatea Națională „Iurii Fedcovi” din Cernăuți, Biblioteca a primit în dar 450 de documente: beletristică, studii la literatură ucraineană, cărți pe diverse domenii; prin semnarea Acordului de colaborare cu Biblioteca Națională a României și Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” din București fondurile s-au îmbogățit cu 1473 de titluri de documente noi românești pe diverse domenii conform profilului universitar, daruri de carte au venit de la prestigioasa editură Humanitas adusă de inginerul Radu Moțoc , secretarul Asociației „Pro Basarabia și Bucovina”, Filiala “Costachi Negri” din Galați, colecția particulară a cetățeanului orașului Bălți Ioan Vasile Nicorici, constituită din 750 exemplare în 694 de titluri din domeniul teologiei și istoriei care a aparținut regretatului preot și cărturar Gheorghe Armașu. Această colecție include cărți și publicații periodice în limbile latină, greacă, slavona veche, română și rusă, editate cu precădere între anii 1800-1950 la edituri cu o arie geografică variată: Chișinău, București, Cernăuți, Kiev, Odessa, Moscova, Sanct-Petersburg, Regensburg, Munchen, Stuttgart, Leipzig, Viena, Paris, Roma etc. 538 de cărți, inclusiv 9 titluri de publicații periodice alcătuiesc fondul de carte veche și rară, comori ale trecutului, care au servit la citirea și cîntarea bisericească și constituie cea mai vizibilă mărturie de continuitate a spiritului românesc, ce poate servi pentru profunde studii științifice.

Proprietarul valorilor de patrimoniu, Ioan Nicorici, în actul de donație își exprimă marea satisfacție că această bogăție de documente scrise „va

susține firul tradițiilor întru păstrarea și sporirea cunoștințelor despre istoria civilizației, cultura națională, valorile moral-spirituale”.

Bogația documentară a Bibliotecii s-a extins prin inaugurarea colecțiilor Institutului Cultural Român, Direcția Români în afara Țării, NATO și Lituania, Punctului de Informare Europeană însumând 12 102 de documente, fondurile de bază păstrându-și conținutul cultural tradițional și imaginea lor științifică. Structura lor se prezintă astfel: CD a ONU - 4000 de documente, Colecția Institutului Goethe - 191 de documente, Fondul de carte Wilhelmi - 1 758 documente, Punctul de Informare al Biroului Consiliului Europei - 600, Colecția Băncii Mondiale - 700, Centru de Informare al Uniunii Europene - 30 de documente, Colecția de reviste științifice în limba engleză (Proiectul JDP) - 4 069, Colecția AGEPI - 450, Colecția Institutului Cultural Român - 304 de documente

Bibliotecarii elaborează și editează colecții de documente indispensabile cercetării: *Bibliographia Universitas*, *Vestigia Semper Adora*, *Doctor Honoris Cauza*, *Personalități Universitare bălțene*, *Universitari bălțeni*, *Scriitori universitari bălțeni*, *Promotori ai Culturii*.

Acordarea statutului de Bibliotecă Științifică în anul 1978 a impus necesitatea colectării documentelor științifice, astfel cea mai mare parte a colecțiilor actuale o constituie cea științifică - 67%, literatura didactică - 21%, beletristică - 12%, dintre care în limba română - 28%, rusă - 65%, ukr - 3%, limbi străine - 16%. Biblioteca abonează prin Consorțiul REM 12 baze de date ale EBSCO host 2.0, din 2008 asigură cu traducător în limba rusă, din 2010 în limba română.

Din 2003 asigură accesul la baza de date MOLDLEX (Legislația R. Moldova), care cuprinde actele legislative ale R. Moldova din 1989 până în prezent.

Informația despre aceste colecții este organizată științific în cataloagele tradiționale și electronic, ultimul fiind expus pe site-ul Bibliotecii, oferind internauților posibilitatea de a se documenta din baza de date locală care constituie 294 789 înregistrări bibliografice, ori 60% din toate titlurile de documente pe care le deține Biblioteca și 130 de mii de descrieri analitice, sursele digitale cu 273 de titluri accesibile on-line prin Biblioteca Digitală, baza de date SumarScanat, care conține 700 de sumare ale revistelor și cărților în limbile engleză, germană, rusă, baza de date *Lucrări Muzicale* de pe discuri de vinil în format MP3.

Un model de accesare al resurselor și serviciilor Bibliotecii este web-site-ul <http://libruniv.usb.md>, îmbunătățit cu tehnologii WEB 2.0, care include rubrici *Întreabă Bibliotecarul*, propuneri pentru achiziții, opinii, sugestii,

gânduri, Anunțul Zilei, Pagina Utilizatorului, în meniul căreia au fost extinse facilitățile utilizatorilor, adăugându-se rubrici noi: Fișa DSI (Diseminare Selectivă a Informației, Ghiduri/Tutoriale, Cultura Informației, Programul Noul Utilizator.

De pe pagina Bibliotecii este asigurat accesul la revistele științifice, editate de universitarii bălțeni: Fizică și Tehnică, Revista Tehnopia, Limbaj și Context, Glotodidactica, Artă și Educație Artistică, NRF (Noua Revistă Filologică), SEMN, Confluente Bibliologice – mândria bibliotecarilor universitari de la Bălți; buletinele informative Achiziții noi, expozițiile informative și tematice on-line; link-urile la blogul EIFL-OA, banerele REM, ONU, BANCA MONDIALA, JDP, rețelele sociale YouTube, Facebook, Blog, Flickr.

De produse tradiționale și electronice de toate tipurile beneficiază diverse categorii de utilizatori: 341 de cadre didactice (108 doctori și doctori habilitați, profesori, conferențieri, 807 de masteranzi). Univeristatea are un efectiv de 5 736 studenți, oferind studii la 30 de specialități în cadrul a 8 facultăți, 27 de catedre, 12 laboratoare și ateliere.

Cercetătorii reprezintă un tip special de utilizatori, mai ales între cercetătorii din domeniul real și cei din domeniul științelor umaniste. Dacă ne referim la împrumuturile în ansamblu, se obseră că domeniul lingvistic este cel mai solicitat - 22%, iar ponderea cea mai mică este a științelor reale 4%, întietatea pe limbi de studiu și cercetare o deține limba română cu 55%, urmată de limba rusă - 27%, limbi străine 20%, limba ucraineană - 2%.

Răspunzînd provocărilor generate de noile tehnologii informaționale, utilizatorilor li se oferă facilități electronice pentru documentare și cercetare, activ valorificate: acces la rețeaua INTERNET, baze de date internaționale EBSCO, ONU, GREEN FILE, AGORA, HEIN on-line, Consiliul Europei, NATO, Banca Mondială, EUROPA-Eu Bookshop, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), colecția de documente audio-vizuale și electronice, bibliografii tematice la 114 calculatoare, dintre care 63 de locuri de lucru pentru utilizatori, inclusiv 49 cu access INTERNET.

Bibliotecii i se oferă acces gratuit la bazele de date și la articole full-text și full-image ale Bibliotecii Electronice a Băncii Mondiale - The World Bank E-library: World Development Indicators; Global Development Finance, Africa Development Indicators; Global Economic Monitor (5 600 licrări științifice, articole în cadrul Proiectului Biblioteca Depozitară). Remarcăm că Biblioteca face parte din cele 69 000 de biblioteci din 192 de țări care accesează documentele oficiale și bazele de date bibliografice - Sistemul Documentar oficial al ONU, liste actualizate ale documentelor ONU și Agențiilor ei (ODS); UNBISnet- catalogul de documente al ONU, publicații, discursuri și

rapoarte privind votul în GA (Asambleea Generală) și SAT UNBIS Thesaurus-Terminologia utilizată ca descriptori în analiza de documente și alte materiale legate de programele și activitățile ONU; Baza de date ONU-I-QUE (rapoarte și materiale anuale ale sesiunilor și comitetelor ONU).

Baza de date bibliografice ale Comisiei Economice pentru America Latină și Caraibe (CEPAL); Baza de date cu privire la Legislația Marină; Baza de date a documentelor politice 1 540 (punerea în aplicare a rezoluției Consiliului de Securitate 1 540 (anul 2004) privind obținerea oricărei forme de sprijin actorilor care încearcă să achiziționeze, să transporte, să folosească armele nucleare, chimice, biologice, Baza de date Lupta împotriva terorismului. Anual aceste baze de date sînt accesate de 900 - 950 de utilizatori bălțeni.

Un subcapitol aparte îl constituie consultarea bazelor de date EBSCO Publishing în regim on-line și pe CD, DVD-uri. Compania editorială EBSCO Publishing din SUA, fondată în 1945 de către Elton Bryson Stephens (acronym EBSCO, adăugîndu-se suspensia.com), este cel mai utilizat instrument on-line de cercetare contra cost în universitățile din SUA, valabil, din 1999, și pentru Republica Moldova. Cu peste un milion de căutări pe an, EBSCOhost este cel mai utilizat website științific din lume. Conform datelor statistice din anul 2010, Biblioteca universității bălțene se află pe primele poziții de utilizare printre Bibliotecile Consorțiului REM. Din discursul de inaugurare a Adunării Generale EIFL 2010, Directorul Rima Kupryte a anunțat că, din 2010 Consorțiul se numește EIFL, renunțînd la .net după 10 ani de activitate, avînd un slogan („Knowledge without boundaries” - „Cunoștințe fără frontiere).

Dr. Wilfrid Sühl-Strohmenger, profesor la Universitatea din Freiburg, Berlin, redactor-șef al revistei germane Științele Comunicării, concluziona într-un articol de al său: "...cercetătorii așteaptă în primul rînd dezvoltarea de mai departe a bibliotecilor digitale, un management activ al informației, mai multă consultare, soluții pentru portaluri, acces direct și necomplicat la informații ..."

În circuitul informațional documentar ce ține de cercetare s-au desfășurat un șir de activități informaționale, precum expoziții (tematice, Aniversare, In Memoriam), anual 300 - 320, expoziții tematice on-line, reviste bibliografice tematice, Zilelele Informării, Zilelele Catedrei, participări la Consiliul Facultății, Lunarul Licențiatului/Masterandului/Doctorandului, Săptămîna Accesului Deschis (OA), Ziua Științei (conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 511 din 23.04.2002), se marchează anual în ultima duminică a lunii mai), Zilelele Bibliotecii la Facultate, Zilele Dreptului de a ști, Zilele ONU, Zilele Tineretului. Merită a fi menționate în context anumite manifestări cultural-științifice desfășurate sub egida ONU, UNESCO: Anul

Declarației Universale a Drepturilor Omului, Anul Internațional al Limbilor, Anul Planetei Pământ, Anul Biodiversității, Anul Tineretului și Lecturii în R. Moldova, Anul Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO, Anul Druță, Anul Dinastiei Cantemireștilor, Anul Grigore Vieru, Anul Chopin. Biblioteca organizează în parteneriat cu comunitatea academică evenimente în Clubul Cărții, Clubul ONU/Centrul Educație Civică Europeană, cu participarea partenerilor din România, PNUD Moldova, Biroul Consiliului Europei din Moldova, Asociația Pro Basarabia și Bucovina, Filiala „Costachi Negri”, Galați, Facultățile Universității, Liceul și Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”.

Prin aceste manifestări și servicii, cu precădere, în susținerea cercetărilor științifice, Biblioteca contribuie la optimizarea relației informare-cercetare-dezvoltare, accelerând procesul de transfer al informațiilor utile dintre surse și utilizator, economisind timpul de investigare a acestora în folosul creației științifice și al procesului de învățământ.

SUBIECTUL ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAȚIE ÎN PUBLICAȚIILE PERIODICE DE SPECIALITATE: STUDIU BIBLIOMETRIC

OPEN ACCESS SUBJECT TO INFORMATION IN SPECIALIZED PERIODICAL PUBLICATIONS: BIBLIOMETRIC STUDY

Elena STRATAN

In the article is described Open Access movement reflected in specialized periodicals The Library, Bibliogical Confluences, BiblioScientia, BiblioPolis. Open Access Initiative was launched in 2002 by the Open Society Institute, Budapest, and supports the free movement of information and ideas. On October 21, within the Senate of the University Library, Elena Harconița, Library Director has initiated the creation of the institutional repository (annals, materials of conferences, doctoral theses) which would ensure open access for all users to scientific products.

Acces Deschis - Open Access este o nouă miș-care globală ce se manifestă la nivel mondial și care sprijină circulația liberă, deschisă a informațiilor și ideilor. Inițiativa Open Access a fost lansată în anul 2002 de către Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta <http://www.soros.org/openaccess>. În sprijinul mișcării Open Access au fost elaborate mai multe manifeste, inițiative, declarații:

- 2001 – Inițiativa Acces Deschis/Fondul SOROS
- 2002 – Declarația de la Budapesta pentru Access Deschis
- 2002, mai – Manifestul Internet IFLA (libertatea accesului la informații fără frontiere)
- 2003, iunie – Declarația de la Bethesda privind Editarea și Acces Deschis
- 2003, octombrie – Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoștințe în Domeniul Științei și Științelor Umanitare
- 2003 – Declarația IFLA privind Accesul Deschis la literatura științifică
- 2008 – Instituirea Programului eIFL-OA în cadrul Consorțiului e-IFL Direct Moldova
- 2008 – Declarația ABRM privind Accesul Deschis la informație
- 2011 – Declarația IFLA privind Accesul Deschis – clarificarea poziției și a

strategiei IFLA.

La 15 aprilie 2011 IFLA a publicat pe site-ul său <http://www.ifla.org/en/news/just-released-ifla-statement-on-open-access> Declarația IFLA privind Accesul Deschis – clarificarea poziției și a strategiei IFLA în care declară că IFLA este atașată de principiile libertății accesului la informație și de convingerea că accesul universal și echitabil la informație este vital pentru bunăstarea socială, educațională, culturală, democratică și economică a oamenilor, comunităților și organizațiilor.

Promovarea OA în Republica Moldova are loc prin: Ziua/Saptămîna Internațională a Accesului Deschis, Site-uri/BLOGuri, elaborarea publicațiilor de specialitate.

În anul 2010 în Republica Moldova a fost editată lucrarea Accesul la informație și dreptul de autor / ABRM ; colegiul de red. : Olga Belei, Ludmila Costin, Natalia Goian [et al.] ; ed. îngr. : Ludmila Costin, Mariana Harjevschi. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2010. – 130 p. – ISBN 978-9975-64-197-5.

Apare cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova, Agenției Suedeze de Dezvoltare și Cooperare Internațională. În culegere sînt incluse comunicări cu genericul Drept de autor – impediment sau promotor al accesului la informație: Reglementări legale privind aplicarea excepțiilor și limitărilor în cadrul bibliotecilor în scopul asigurării accesului la informație (Olga Belei, Olesea Căinăreanu); Dreptul de autor în contextual dezvoltării bibliotecilor electronice (Sergiu Rotaru); Politici internaționale privind promovarea unui drept de autor echitabil lansate de asociațiile profesionale internaționale; Experiența ABRM privind promovarea dreptului de autor echitabil; (M.Harjevschi); Biblioteca – mediu de acces la informația publică (Drd. Olesea Coblean, Natalia Grama); Publicații științifice universitare: politici și practice privind furnizarea accesului la conținutul științific (Tatiana

Levința); Accesul deschis – un nou model de comunicare științifică (Nelly Țurcan); Biblioteca universitară și promovarea proprietății intelectuale: aspect conceptual și experiențe (Ludmila Corghenci); Experiențe digitale și de evidență a serviciilor electronice (Elena Harconița, Valentina Topalo).

Materialele consacrate problemelor Accesului Deschis în Republica Moldova sînt postate pe blogul EIFL-OA Moldova <http://oarm.blog2x2.net/>, Coordonator Program eIFL-OA Moldova: Natalia Cheradi, Biblioteca Științifică ASEM.

Promovarea Accesului Deschis are loc și în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis sărbătorită în acest an a 4-a oară: 24-30 octombrie, 2011 <http://www.openaccessweek.org>. Diploma de gradul I a fost decernată Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți Pentru contribuții la promovarea Accesului Deschis ca o nouă normă în învățămînt și cercetare în cadrul Săptămânii Accesului Deschis 2011 (24-30 octombrie 2011).

De asemenea Mișcarea Open Access este oglindită pe larg în periodicele de specialitate din țară și de peste hotare: Biblioteca, Magazin bibliologic, Confluente bibliologice, Biblio Polis etc.

Autoarea Nelly ȚURCAN în studiul Arhive electronice ale biblioteconomiei și științei informării publicat în revista Confluente Bibliologice,

1-2 / 2007 <http://libruniv.usb.md> descrie inițiativele salutare care oferă acces la informația științifică. Prima modalitate – Calea de Aur (Golden Road) dezvoltă modele alternative de publicare a lucrărilor științifice, a revistelor științifice, a materialelor conferințelor. Pentru finanțarea acestor modele sînt atrase investițiile organizațiilor și instituțiilor de cercetare. Cel mai cunoscut program de acest gen este Accesul Deschis (Open Access) al Institutului pentru o Societate Deschisă din Budapesta și al Bibliotecii Publice Științifice (Public Library of Science). A doua modalitate este autoarhivarea (self-archiving),

care este numită Calea Verde (Green Road) care prevede plasarea publicațiilor electronice în arhivele electronice deschise, susținute de instituțiile de cercetare, învățământ și cultură. Arhivele electronice se organizează după principiul tematic sau cel instituțional, fiind numite și depozitarii instituționale.

În alt studiu Accesul deschis la informația științifică: inițiative internaționale Magazin Bibliologic, 4 / 2006 www.bnrm.md, Nelly ȚURCAN vorbește despre mișcarea Accesul deschis, inițiativele „Arhive deschise”, declarațiile organismelor internaționale în susținerea și dezvoltarea AD, condițiile care întrunește o publicație pentru a fi plasată în Open Access etc.

Valentina TOPALO în Informații privind participarea la Forul internațional EIFL General ASSEMBLY, Confluente Bibliologice, 3-4 / 2008 relatează despre întrunirea la care au participat 100 de specialiști din 50 de țări ale lumii. Abel. L. Parker, coordonator SciELO (biblioteci științifice electronice online) subliniază „OA este o mișcare nouă în biblioteconomie cu modele durabile de distribuire a informației științifice”. De asemenea este descrisă comunicarea Irinei Kucima, manager program: Promovare și advocacy pentru Open Access. Programul eIFL-OA asistă membrii consorțiilor pentru dezvoltarea accesului deschis, crearea rețelelor de Openrepositories și Open Acces Journals. Iată cum arată Open Acces în cifre: Acces la 18 362 804 titluri oferite de 1 035 donatori; 3 727 titluri reviste sînt în Directory Open Acces Journals (DOAJ); 100 de Open Repositories.

În studiul Accesul deschis la informația științifică și comunicarea academică din revista Biblioteca: rev. de bibliologie și șt. inf. <http://www.bibnat.ro>, autoarea Angela REPANOVICI prof. univ. dr. ing. Universitatea Transilvania, Brașov menționează ca Declarația de la Berlin a revoluționat mișcarea accesul deschis la informație. Cele 2 căi Calea de Aur și Calea Verde sînt căile de realizare ale accesului la informația științifică. În prezent există 2 448 jurnale de acces deschis unde sînt publicate 119 476 articole. Autoarea vorbește de proiecte la nivel european și mondial Sherpa și Driver-Networking European Scientific Repositories. 61% de edituri permit autoarhivarea. În Europa s-au dezvoltat depozite digitale în 30 de țări și reprezintă 50% din totalul depozitelor dezvoltate în întreaga lume menționează autoarea. Software-ul cel mai utilizat dintre cele gratuite este DSpace. În repertoriul revistelor cu acces deschis există 18 reviste românești.

Nicolae CONSTANTINESCU, arhitect informațional Comunitatea Kosson, în articolul Open AIRE-un proiect pentru pilotarea accesului deschis în Europa, Biblioteca nr. 5 / 2010 descrie răspîndirea AD-AIRE (Open Access Infrastructuri for Rsearch in Europe) în Europa, cele 2 căi: Calea Verde (autoarhivarea rezultatelor de cercetare) și Calea de Aur (publicarea revistelor în

regim de acces deschis către articolele lor). Discul cu Acces Deschis: <http://oad.kosson.ro>.

Natalia CHERADI în articolul Promovarea Accesului deschis în RM, Biblioteca nr. 3/2010, descrie evoluția mișcării OA în RM: Seminarul internațional OPEN ACCESS (23 - 24 iunie, 2008); Conferința Prima zi internațională a AD 14 oct. 2008; Acțiunea aniversară a Declarației de la Berlin, lansarea blogului OA, Cursul de Formare DSpace; Declarația ABRM privind OA etc.

Informații despre Săptămîna Internațională a Accesului Deschis la Biblioteca Științifică, Biblioteca Științifică în agenda Senatului sînt inserate în revista Confluente Bibliologice rubrica Bibliomesager, 3-4/2009. Pe 21 octombrie la Senatul Universității Elena HARCONIȚA, directorul Bibliotecii a invitat cadrele didactice să susțină crearea repozitoriului instituțional: anale, materiale ale conferințelor, teze de doctor și alte materiale relevante pentru comunitatea universitară, fapt care ar asigura accesul deschis al tuturor beneficiarilor la produsele științifice și, indubitabil, ar spori considerabil prestigiul cercetărilor științifice.

Nelly ȚURCAN în articolul Accesul deschis – un nou model de acces la informație și cunoaștere Biblio Polis, nr. 1/2011 <http://www.hasdeu.md/bibliopolis> relatează despre mișcarea AD, care sînt cauzele care au precedat fenomenul, creșterea costului revistelor științifice. În opinia autoarei AD este accesul gratuit la literatura de cercetare, la copiile online ale articolelor de reviste recenzate (peer-review) și lucrărilor conferințelor fără restricții, publicațiile deci pot fi utilizate în mod liber pentru cercetare, instruire etc.

Conform datelor Registrului Arhivelor cu Acces Deschis la începutul anului 2011 în lume au fost înregistrate 2 107 arhive din 87 de țări. Lideri în organizarea arhivelor sînt SUA - 381 de arhive, Marea Britanie cu 183, Germania - 142, Japonia - 129. Republica Moldova are doar o revistă înregistrată în DOAR - Tezele depuse la Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare. În 2002 a fost creat Registrul Revistelor cu acces deschis (DOAJ). Actualmente în DOAJ sînt înregistrate 5 971 reviste (SUA - 1 165, Brazilia - 542, Moldova - 1 revistă *Computer Science Journals of Moldova*, înregistrată în 2009).

APLICAREA AWSTATS PENTRU MĂSURAREA EFICIENȚEI
DISEMINĂRII INFORMAȚIEI ȘTIINȚIFICE
ȘI A RESURSELOR EDUCAȚIONALE

AWSTATS APPLICATION FOR MEASURING
THE EFFECTIVENESS OF DISSEMINATION OF
SCIENTIFIC INFORMATION AND EDUCATIONAL
RESOURCES

Elena HARCONIȚA Igor AFATIN Lina MIHALUȚA

In today's specialized publications often meets expression cultural assessment. Being applied, evaluation of the culture gives us the opportunity to follow the development and support of strategies for evaluation of library resources and infrastructure, the utilization and efficiency of the library, the potential of the institution.

The cultural assessment, from the perspectives of management, means ongoing evaluation of the processes and services for their continuously improving in order to satisfy the needs of library users

În publicațiile de specialitate astăzi se întâlnește adesea expresia cultura evaluării. Fiind aplicată, cultura evaluării ne oferă posibilitatea să urmărim dezvoltarea și susținerea strategiilor de evaluare corectă a resurselor și infrastructurii bibliotecare, a utilizării și eficienței Bibliotecii, a potențialului instituției. Prin cultura evaluării, din perspectiva managementului, se înțelege evaluarea permanentă a proceselor și serviciilor pentru a le îmbunătăți mereu în vederea satisfacerii necesităților utilizatorilor și ale Bibliotecii.

Aspectele multifuncționale ale activității unei biblioteci sînt măsurate cu ajutorul standardului internațional: SM ISO 2789:2009 Informare și documentare Statistici internaționale de bibliotecă (ISO 2789:2006, IDT), în care sînt recomandate reguli pentru colectarea a tot felul de statistici tradiționale și electronice. Standardul a fost aprobat în Republica Moldova prin hotărîrea INSM nr. 212-ST din 08.09.09, traducerea lui din limba franceză în limba română a fost asigurată de kolegele noastre : Larisa Roșca, Lucia Zadiraico, Elena Scurtu, Aurelia Aramă.

Dacă colectarea și calcularea statisticilor tradiționale ne este familiară, atunci definițiile și procedurile de numărare a resurselor și serviciilor

electronice mai rămîn a fi învățate. Cele mai importante și frecvente întrebări la care își dorește răspuns bibliotecarul sînt următoarele:

- de cîte ori utilizatorii au accesat un serviciu electronic de bibliotecă?
- cîte documente (fragmente sau elemente de informație) au fost depistate și considerate pertinente?
- numărul de sesiuni;
- numărul de descărcări (divizate în conținuturi descărcate sau înregistrări descărcate);
- numărul de vizite virtuale.
- durata sesiunii;
- numărul de sesiuni respinse;
- numărul de căutări;
- numărul de sesiuni în Internet.

Conform Standardului, toate datele de care avem nevoie, se referă numai la utilizarea colecțiilor din bibliotecă, a site-ului, a catalogului on-line și a accesului la Internet oferit de bibliotecă, dar nu la utilizarea unor documente disponibile public și gratuit, consultate de utilizatori la posturile Internet ale bibliotecii.

În rapoartele noastre ar trebui să apară deja tabele speciale, pe care ni le propune standardul, în care s-ar face vizibilă eficiența produselor și serviciilor electronice: *număr de sesiuni, durata sesiunii, număr de sesiuni respinse, număr de conținuturi descărcate, număr de înregistrări descărcate, număr de căutări (cereri), număr de vizite virtuale, număr de sesiuni în Internet.*

Cum s-ar putea obține aceste date, cine trebuie să le genereze și să ni le furnizeze? De la crearea paginii web (care a suferit mai multe versiuni și care și acuma este în schimbare) a Bibliotecii universității bălțene au trecut 6 ani. Ne dăm bine seama că performanța site-ului nostru depinde, în mare măsură, de statistica traficului pe el. Acesta este indicatorul principal prin care se apreciază efortul unui colectiv de bibliotecari de a se integra în circuitul global al informației.

La vizitarea paginii utilizatorii deschid mai multe fișiere odată, inclusiv cele cu full-texte, cu imagini, baze de date. Aici apare indicele de vizite unice, obținute zilnic ce oferă ideea despre cîți oameni vizitează site-ul în fiecare zi.

Summary					
Reported period	Luna Oct 2011				
Prima vizită	01 10 2011 - 00:01				
Ultima vizită	10 10 2011 - 09:58				
	Vizitatori unici	Numărul de vizite	Pagini	Accesări	Octeți
Traffic viewed *	461	810 (1.75 vizite/vizitatori)	20,991 (25.91 Pagini/Vizită)	86,523 (106.81 Accesări/Vizită)	4.51 GB (5843.33 KB/Vizită)
Traffic not viewed *			2,618	32,853	1.33 GB

* Not viewed traffic includes traffic generated by robots, worms, or replies with special HTTP status codes.

Tabel ce prezintă date statistice pentru luna curentă:

Monthly history												
	Ian 2011	Feb 2011	Mar 2011	Apr 2011	Mai 2011	Iun 2011	Iul 2011	Aug 2011	Sep 2011	Oct 2011	Nov 2011	Dec 2011
Luna	Vizitatori unici	Numărul de vizite	Pagini	Accesări	Octeți							
Ian 2011	4	12	827	1,380	26.39 MB							
Feb 2011	779	1,286	17,081	97,327	15.89 GB							
Mar 2011	555	1,471	28,090	142,980	10.72 GB							
Apr 2011	221	799	19,802	109,954	1.96 GB							
Mai 2011	814	1,704	27,061	164,343	16.26 GB							
Iun 2011	804	1,618	18,757	114,372	10.97 GB							
Iul 2011	598	997	9,602	65,602	8.40 GB							
Aug 2011	540	966	7,471	50,448	6.20 GB							
Sep 2011	1,076	2,345	38,803	215,266	13.20 GB							
Oct 2011	461	810	20,991	86,523	4.51 GB							
Nov 2011	0	0	0	0	0							
Dec 2011	0	0	0	0	0							
Total	5,852	12,008	188,485	1,048,195	88.16 GB							

Tabel ce prezintă date statistice pentru fiecare lună a anului:

O alta statistica care trebuie urmărită sînt referaliile. Referaliile sînt site-urile unde au fost vizitatorii înainte de a ajunge pe site-ul sau blogul nostru. Iată de ce colegile noastre au venit cu inițiativa de a ne crea parteneri pe rețelele sociale Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Slideshare, în enciclopedia Wikipedia, de a crea și un blog al Bibliotecii, pe care să plaseze informații despre evenimentele ce se produc în spațiul bibliotecar de la Bălți. Este cunoscut faptul că toate motoarele de cautare sînt niste referalii foarte siguri, iată de ce este foarte important să urmărim de unde au ajuns vizitatorii pe pagina ori blogul nostru.

Tabel ce prezintă date statistice pentru roboții folosiți la vizitarea paginii (indexează paginile site-ului care vor fi prezentate ulterior în sistemele de căutare):

Roboți/Motoare de căutare (Primele 10) - Toată lista - Ultima vizită			
22 Roboți*	Accesări	Octeți	Ultima vizită
Googlebot	2,347	519.29 MB	10 10 2011 - 09:32
Yandex bot	1,906	108.01 MB	10 10 2011 - 09:08
Mail.ru bot	1,168	510.37 MB	10 10 2011 - 08:38
Yahoo Slurp	356	77.84 MB	10 10 2011 - 07:40
Unknown robot (identified by 'bot*')	111	112.23 MB	10 10 2011 - 09:13
OutfoxBot/YodaoBot	70	94.61 KB	10 10 2011 - 08:56
Findlinks	47	1.50 MB	10 10 2011 - 08:44
BaiDuSpider	27	11.00 MB	09 10 2011 - 22:19
Unknown robot (identified by empty user agent string)	11	7.34 MB	09 10 2011 - 20:06
Exabot	7	62.42 KB	04 10 2011 - 10:48
Alte	38	2.85 MB	

De asemenea, este important să știm după ce Termeni de căutare folosiți au ajuns utilizatorii la site-ul nostru. Urmărind acești termeni, observăm dacă avem un trafic targetat, adică un trafic special pentru site-ul nostru ori nu. În cazul când printre primele rezultate nu se regăsesc cuvintele - cheie pe care le-am ales trebuie să facem anumite modificări pentru ca să le ajutăm vizitatorilor să ne găsească mai repede.

Frazele cheie folosite la căutare

Search Keyphrases (Primele 10)		
Toată lista		
145 fraze cheie diferite	Căutare	Procent
libruniv.usb.md	35	14.3 %
biblioteca aleco ruso	9	3.6 %
biblioteca stiintifica balti	6	2.4 %
usb.md	6	2.4 %
http //libruniv.usb.md/	5	2 %
facultatea de pedagogie psihologie Căi asistență socială	4	1.6 %
host-static-46-55-111-132.moldtelecom.md	4	1.6 %
studentii la intrare in universitate alecu russo	4	1.6 %
www.libruniv.usb.md	4	1.6 %
biblioteca stintifica	4	1.6 %
Other phrases	163	66.8 %

Ce fac vizitatorii pe paginile noastre este la fel de important. Care pagini sînt mai vizitate și care nu sînt? Care sînt lunile și zilele cele mai norocoase pentru site-ul nostru? Care parte a zilei este mai productivă pentru utilizatori?

Tabel ce prezintă date pentru statisticele zilnice

Statistici zilnice					
Statistici zilnice		Accesări	Procent	Octeți	Procent
gif	Image	40,038	39.6 %	148.98 MB	3.3 %
js	JavaScript file	22,155	21.9 %	47.33 MB	1 %
htm	HTML or XML static page	16,153	16 %	244.22 MB	5.5 %
jpg	Image	9,754	9.6 %	97.22 MB	2.2 %
php	Dynamic PHP Script file	5,756	5.7 %	16.62 MB	0.3 %
html	HTML or XML static page	2,604	2.5 %	7.17 MB	0.1 %
pdf	Adobe Acrobat file	2,030	2 %	3.64 GB	84.7 %
png	Image	1,811	1.7 %	3.80 MB	0 %
css	Cascading Style Sheet file	403	0.3 %	602.04 KB	0 %
pl	Dynamic Perl Script file	79	0 %	3.20 MB	0 %
Necunoscute		63	0 %	89.50 KB	0 %
doc	Document	29	0 %	99.43 MB	2.2 %
xml	HTML or XML static page	13	0 %	1.23 KB	0 %
-	thmx	4	0 %	3.04 KB	0 %
-	nt	1	0 %	4.45 KB	0 %

La toate aceste întrebări însă putem afla răspunsul începînd cu ianuarie curent, cînd pe pagina web a Bibliotecii a fost instalat un nou contor. Dintre multiplele programe statistice utilizate astăzi pe Internet pentru a da măsura de utilizare a serviciilor electronice, în Biblioteca noastră a fost făcută opțiunea pentru AWStats, considerat actualmente cel mai puternic și corect printre toate cele existente.

Prima versiune a programului AWStats a fost elaborată de informaticianul din Paris Loran Destel și a apărut în anul 2000, după care a urmat extinderea și desăvîrșirea acestui proiect. În prezent produsul lui Loran este cunoscut în versiunea 6.95 și este cel mai sigur și obiectiv mijloc de analiză a utilizării weburilor și blogurilor.

Acesta este un instrument analitic pentru site-urile web, folosit la analiza datelor primite de serverele de hosting despre vizitatorii paginilor web, FTP, mail, etc. AWStats procesează și analizează logurile serverului și produce rapoarte în format HTML. Datele sînt prezentate vizual prin tabele și grafice.

Analizatorul de log AWStats funcționează de la linie de comandă și poate să prezinte toate informațiile posibile pe care le conține un web, un blog. Acest instrument include o mulțime de statistici: de la numărul vizitatorilor, hostnameul de la care s-au conectat și cele mai populare pagini vizualizate, pînă la țările din care a fost vizitat site-ul și cuvintele-cheie căutate.

Să urmărim posibilitățile ce ni le oferă acest operator la diseminarea informației științifice și a resurselor educaționale de pe site-ul Bibliotecii Universitare bălțene:

Downloads (Primele 10) - Toată lista					
Downloads: 722		Accesări	206 Accesări	Octeți	Trafic mediu
	/publicatie/bibliografice/bib/pedagogie-final.pdf	101	121	174.41 MB	804.48 KB
	/publicatie/bibliografice/bib/managem.pdf	72	47	52.10 MB	448.33 KB
	/publicatie/bibliografice/bib/contrib_tfmi.pdf	62	71	206.54 MB	1.55 MB
	/publicatie/bibliografice/bib/contrib_filol.pdf	60	49	181.98 MB	1.67 MB
	/publicatie/bibliografice/bib/asist-social.pdf	44	300	56.78 MB	169.01 KB
	/publicatie/bibliografice/person/abramciuc.pdf	40	5	164.22 MB	3.65 MB
	/Expo/tematice/cons_europei.pdf	38	61	99.79 MB	1.01 MB
	/publicatie/bibliografice/person/Russo.pdf	35	36	26.79 MB	386.31 KB
	/publicatie/cultinf/baz_cult_inf.pdf	34	34	69.30 MB	1.02 MB
	/publicatie/bibliografice/promcult/popa-iu.pdf	32	286	304.82 MB	981.56 KB

**Tabel ce prezintă date statistice pentru descărcările efectuate:
Accesări ale publicațiilor periodice editate de universitari bălțeni**

Lunile anului	Titlul revistei						
	Confluente bibliologice	Limbaj și context	Artă și educație Artistică	NRF	Fizică și Tehnică	Gloto-didactica	Revista Tehnoscopia
ianuarie	0	0	0	0	0	0	0
februarie	367	221	195	206	56	5	17
martie	406	481	130	164	49	32	26
aprilie	216	148	26	51	45	12	2
mai	588	465	216	149	59	17	17
iunie	520	413	243	169	84	8	9
iulie	339	482	172	144	70	23	14
Total	2 436	2 208	978	826	363	97	85
Mediu pe lună	406	368	163	138	61	16	14

Clasamentul accesărilor pe 6 luni

SECȚIUNEA
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. REȚELE DE COMUNICARE
THE SECTION: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT.
COMMUNICATION NETWORKS

**MANAGEMENTUL PARTICIPATIV ÎN ASIGURAREA
EFICIENȚEI ACTIVITĂȚII BIBLIOTECII**

**PARTICIPATORY MANAGEMENT
IN ENSURING THE EFFICIENCY OF THE LIBRARY
ACTIVITY**

Elena HARCONIȚA

This article describes the phenomenon of participatory management, building a team of professionals which ensures effective management of the institution. In Balti University Library, participative management rests on the foundation of legal form, organization, decision making, motivation. Participative management system aims more responsible involvement of the employees in the process, education of leader, boosting capacity of leader in various, correct and creative situations.

„Nimic nu poate fi sursa unui mai mare respect de sine pentru angajați
decît cooptarea lor în procesul decizional”
Juditch M. Bardwick

De ce acest subiect astăzi, în contextul unei modernizări și schimbări continue a Bibliotecii? Depinde oare progresul și succesul unei instituții de managementul participativ? Cît de importantă este crearea unei echipe profesioniste care să participe la asigurarea conducerii eficiente a Bibliotecii?

Conform Dicționarului explicativ al limbii române, managementul este o „activitate și artă de a conduce. Ansamblul activităților de organizare, de conducere și de gestiune a întreprinderilor. Știința și tehnica organizării și conducerii unei întreprinderi”. Managementul este o modalitate eficientă, superioară, de a conduce și gestiona, de a stabili scopuri și obiective, de a constitui strategii și de a organiza activități, de a utiliza cu eficiență oamenii, tehnologia și resursele materiale” (Moldoveanu M. ș.a, Inițiere în managemen-

tul afacerilor mici și mijlocii, București, 1988, p. 14).

În cadrul bibliotecilor fenomenul managementului participativ este cercetat de mulți ani și de diferiți autori. Unii susțin, cu adevărat, că personalul de rînd trebuie să participe la conducerea instituției, aducîndu-i un mai mare beneficiu, că deciziile luate împreună sînt mai bune și că o creștere a satisfacției muncii tuturor bibliotecarilor are ca rezultat servicii de bibliotecă mult mai calitative.

Sînt însă și opinii contrare care susțin ideea că majoritatea bibliotecarilor nu au experiență managerială și cu procesul participativ se consumă doar o mare cantitate de timp, acesta fiind inadecvat pentru instituțiile care prestează niște servicii complexe precum sînt bibliotecile.

Biblioteca noastră susține integral prima opinie. Se știe că unul este un număr mult prea mic pentru a realiza ceva măreț, nu există super-oameni, care ar putea să facă totul. Trebuie să fii geniu ca să poți realiza ceva de unul singur, dar nici cunoscutul om de știință Albert Einstein, care a revoluționat lumea cu teoria relativității, nu a lucrat izolat. Un proverb chinezesc spune că "În spatele unui om capabil se află întotdeauna alți oameni capabili", pe care acesta știe să îi găsească și care, fiind implicați într-o activitate, constituie o resursă mult mai puternică, generează mai multe idei și emană mai multă energie lucrînd împreună. Anume datorită muncii conștiente în comun, crește maximal potențialul instituției, fiind reduse punctele ei slabe.

În organizația noastră întotdeauna s-a optat pentru ca aceasta, la orice etapă istorică, indiferent de condițiile și crizele care au afectat-o, să aibă o structură bine definită, o cultură organizațională clară, un management eficient, stabilit în mari segmente temporale, cu implicarea permanentă a personalului adecvat de conducere, cu desemnarea unor obiective performante și realizabile, cu încadrări exacte în parametrii stabiliți. Este foarte important să fie respectat un cadru prestabilit de relații de subordonare și responsabilități, anumite norme utilizate la realizarea proceselor info - bibliotecare, o informare și implicare a majorității salariaților în vederea participării lor în activitățile proiectate, un mecanism bine definit de angrenare a tuturor celor implicați pentru a aduce reale contribuții în mersul bun al lucrurilor.

Un alt element deosebit de valoros pentru managementul participativ este recunoașterea oficială, aprecierea și recompensarea echitabilă a eforturilor fiecăruia. „Nimeni nu pune la îndoiala faptul că managementul participativ, atunci cînd este aplicat și susținut în mod corespunzător, duce la îmbunătățirea moralului și la creșterea satisfacției muncii.

O aplicare corespunzătoare înseamnă de obicei un sprijin eficient asigurat metodei de către conducerea superioară și adoptarea treptată – în

stadiul succesiv – a acesteia, presupunînd totodată că bibliotecarii înțeleg limitele implicării lor și faptul că participarea în procesul decizional nu va putea rezolva totuși toate problemele Bibliotecii. Managementul participativ nu poate substitui responsabilitățile individuale ale conducerii, deoarece, pînă la urmă, anume directorul este cel care poartă răspundere de activitatea generală a Bibliotecii.“

Gradul de participare care este permis angajaților diferă de la o bibliotecă la alta, dar problemele cu care se confruntă acestea sînt uneori atît de complexe, că există nevoia stringentă de a apela la experiența de specialitate a colegilor, cu atît mai mult în condițiile informatizării continue a instituției. Există și alți factori determinanți care contribuie la condiționarea sistemului de management participativ:

- a) evoluția bibliotecii;
- b) creșterea complexității și diversității obiectivelor ;
- c) diversitatea și multitudinea influențelor externe naționale și internaționale, ce necesită reacții rapide și corecte la toate nivelele organizației;
- d) realizarea autonomiei decizionale profesionale;
- e) sporirea importanței proceselor de management la creșterea eficienței organizației;
- f) ritmul de implementare a noilor tehnologii, ceea ce impune luarea deciziilor cu atragerea unui număr mai mare de salariați competenți și experimentați;
- g) creșterea nivelului de instruire profesională, (vezi Euroreferențialul) și în domeniul managementului a celor care se află la conducere, dar și a subalternilor, ceea ce face posibilă implicarea lor în soluționarea diverselor probleme.

Fundamentele pe care se sprijină managementul participativ în Biblioteca universității de la Bălți sînt următoarele:

1. Fundamentul juridic și organizatoric reprezentat prin organismele de conducere precum este Consiliul Administrativ, Consiliul Științific Bibliotecar, Consiliul Coordonator, Adunarea generală și Fișele de post. În cadrul acestora bibliotecarii se implică direct în luarea deciziilor, care îi privesc pe ei înșiși, pe colegii săi din subdiviziunile pe care le reprezintă și, evident, întreaga Bibliotecă. Opiniile angajaților sînt incluse în deciziile strategice, tactice, cele curente.
2. Fundamentul decizional este exprimat prin motivarea personalului de a stabili obiectivele Bibliotecii. Aceasta se întîmplă în cazul cînd fiecare angajat este informat despre tot ce se întîmplă în instituție, atunci cînd este bine pusă la punct o comunicare profesională atît pe cale tradițională,

cît și electronică: comunicare prin telefon, Mapa Generală, Roman New Send, messing-uri, e-mail-uri, chat, Skype; poșta pneumatică, difuzarea informațiilor tipărite, Adunările generale în cadrul cărora se fac bilanțuri detaliate de activitate pe toate direcțiile ș.a.

3. Fundamentul motivational care se regăsește în cointeresarea salariaților de a lucra bine și calitativ prin faptul că sînt apreciați, respectați, agreați, au speranța promovării pe treapta ierahică superioară atunci cînd se manifestă pozitiv nu numai în munca cotidiană, dar fac propuneri inovative, sînt creativi și tind mereu spre o perfecționare a cunoștințelor prin autoinstruire și formarea profesională continuă organizată în Bibliotecă. Acești salariați sînt susținuți în aspirațiile lor de a obține grade de calificare, ceea ce le aduce din nou nu numai satisfacția morală, dar și un spor financiar pe măsură.

Care sînt modalitățile practice de implementare a managementului participativ?

1. Cunoașterea scopurilor și obiectivelor Bibliotecii prin participarea la procesul de planificare și informarea permanentă în cadrul adunărilor de producere despre mersul lucrului.
2. Îmbunătățirea postului, căutarea și găsirea nișei personale, care este mai aproape de facultățile profesionale individuale. Pentru aceasta la noi se practică "rotația" postului, cînd un bibliotecar poate fi trecut la un alt post în aceeași subdiviziune ori chiar în alt serviciu. Unii bibliotecari, spre regret, fiind mai conservați, au anumite resentimente și cred că li se cere să lucreze mai mult pentru același salariu, or, odată obișnuit cu anumite procese nu vrea să le cunoască și pe altele.
3. Îmbogățirea postului înseamnă creșterea gradului de reponsabilitate a bibliotecarului, asumat pentru propria munca, pentru recunoașterea oferită de noile obligații delegate. Îmbogățirea postului înseamnă un control asupra felului cum este organizată propria muncă, calitatea muncii, distribuirea funcțiilor în cadrul noului grup pe care trebuie să-l conducă.
4. Controlul cercurilor este crearea de echipe speciale în care fiecare membru știe ce se așteaptă de la el și care are de realizat împreună cu colegii anumite obiective. În procesul de muncă sînt generate anumite propuneri de îmbunătățire, soluții de depășire a dificultăților, sînt solicitate resurse necesare pentru a pune în practică modalități noi de rezolvare. Apariția acestor cercuri se sprijină pe faptul că membrii lor au o mai mare experiență și activitatea lor este mai relevantă pe un anumit segment decît cunoștințele teoretice ale managementului. Drept

exemplu am putea să ne referim la membrii (din Bibliotecă) Comisiei de Atestare a Bibliotecarilor; Comisiei de evaluare a personalului; Comisiei de audit intern, Echipei de Promotori ai Cărții; Echipei responsabile de calitatea procesului de construire a fișierului de autoritate Vedete de subiect; Echipei de luare a deciziilor metodice în serviciul Catalogare. Indexare; Comisiei Concursului Cea mai bună colecție uzuală gestionată în Bibliotecă; a membrilor Colegiului de redacție a revistei Confluente Bibliologice ș.a.

5. Comunicarea eficientă în cadrul adunărilor, ședințelor, echipelor: ascultarea atentă, expunerea deschisă, critica constructivă și împărtășirea informațiilor colegilor săi.
6. Delegarea eficientă - cea mai importantă abilitate de a realiza o activitate prin alți.

Sistemul de management participativ la nivelul Bibliotecii are ca scop principal formarea capacităților de conducere, acomodarea viitorilor lideri cu problemele ce pot să apară, stimularea capacității de rezolvare a acestora în mod creativ. Conducătorii nesiguri nu reușesc să implementeze managementul participativ din două motive: fie doresc să dețină controlul asumat asupra tuturor lucrurilor, fie le este frică să nu fie înlocuiți de cineva mai capabil. În ambele cazuri astfel de conducători nu reușesc să realizeze un management participativ, își subestimează propriul potențial și distrug cele mai bune eforturi ale oamenilor cu care lucrează, susține John Maxwell în cartea sa *Cele 17 legi ale muncii în echipă*. Tot aici citim că numai liderii puternici pot oferi putere și încredere altora delegându-le responsabilități și creînd puternice echipe ce aduc succesul și recunoașterea instituției. Woodrow Willson afirma: „Nu trebuie să folosim doar creierile pe care le avem, ci toate creierile pe care putem să le împrumutăm“. Numai așa vom asigura eficiența activității Bibliotecii noastre.

Referințe bibliografice:

1. MAXWELL, John C. *Cele 17 legi ale muncii în echipă: Cum să construiești o echipă puternică*. București, Amaltea, 260 p.

COMUNICARE PROFESIONALĂ PE PLATFORMA 2.0

PROFESSIONAL COMMUNICATION ON 2.0 PLATFORM

Elena STRATAN

The author describes the application of web 2.0 in professional communication in University Library. Academic librarians use 2.0, creating online library profiles, communicate and share information on various blogs and social networking websites, (Facebook, Twitter, Flickr, Slideshare, LinkedIn). The experience of communication is presented within the circle of the library employees within the Google social network +.

În domeniul fiecărei profesii se dezvoltă, la nivelul comunității, un pachet de informații profesionale care definesc cultura profesională. Această cultură reclamă stăpânirea limbajului profesional, cunoașterea istoricului, prezentului, orientarea în actualitate. Cultura profesională înseamnă o imagine de ansamblu a profesiei, a misiunilor ei, a sistemelor, precum și cunoașterea unei bibliografii profesionale de referință. Cultură profesională fiind una mobilă, informația se actualizează pertinent prin documentele nou apărute în domeniu, prin reuniunile profesionale, relațiile de colaborare, schimbul de informații, în final prin comunicarea profesională activă.

Funcțiile manageriale în instituția infobibliotecară sînt realizate cu ajutorul comunicării - un sistem de intelegere între oameni și de transfer de informații. Biblioteca Științifică dezvoltă un sistem de comunicare adecvat cerințelor profesionale care inserează diverse canale de comunicare tradiționale și on-line: telefon, Intranet Mapa Generală, programul de semnalare Roman NetSend, E-mail instituțional. Fig.1. Noile tehnologii web 2.0 au diversificat comunicarea prin instrumentele: site-uri, wiki, bloguri, rețele sociale. Fig. 2.

Fig. 1 Comunicarea în rețeaua Bibliotecii:

Fig.2. Canale de comunicare Web 2.0:

Biblioteca oferă servicii 2.0 iar bibliotecarul care aplică aceste servicii deține competențe 2.0 pentru a căuta/localiza, a disemina/partaja utilizatorilor informația cea mai relevantă. Noile instrumente de comunicare solicită abilități duble pentru a fi cu un pas înaintea utilizatorului. În acest sens în Bibliotecă au fost organizate cicluri de lecții de profesionalizare în cadrul Modulului Tehnologii, aceste cunoștințe și abilități urmînd a fi implementate în servirea

utilizatorului 2.0 precum și în comunicarea inter și intrabibliotecară.

Laura Cohen în Manifestul Bibliotecarului 2.0 descrie cele mai importante competențe și calități pentru Bibliotecarul 2.0:

- Mă voi documenta privind cultura informației a utilizatorilor și voi căuta mijloace de a integra ceea ce am învățat în serviciile bibliotecii.
- Voi accepta să merg acolo unde sunt utilizatorii, atât online cât și în spații fizice, pentru a-mi exercita profesia.
- Voi deveni un participant activ al evoluției bibliotecii mele.

Bibliotecarul universitar este implicat direct în aplicarea inovațiilor în Biblioteca, în virtualizarea și socializarea serviciilor, în partajarea informațiilor și a conținutului educațional prin intermediul site-ului și blogului Bibliotecii, mediilor sociale Facebook, Twitter, Flickr, Slideshare etc. (Fig.3)

Fig.3. Socializarea comunicării profesionale

În familia virtuală care sînt blogurile, rețelele de socializare, este loc pentru toți care simt necesitatea comunicării profesionale, necesitatea de a se implica și a contribui la modelarea bibliotecii moderne în corespundere cu așteptările utilizatorilor, atât a celor tradiționali, cât, mai ales, a celor moderni. Anul 2011 a deschis noi posibilități de comunicare profesională virtuală. Învățăm încet cum să comunicăm virtual.

Este calea acceptată și urmată de colegii noștri bibliotecari de pe alte meridiane, care au avantajul de a fi cu câteva mișcări înaintea noastră și noi nu avem motive pentru a ocoli calea ce ne poate aduce mai aproape de ceilalți. "Mediul virtual este același pentru toți și depinde de fiecare cum îl folosește pentru a scoate plusvaloare", menționează Vera Osoianu pe Blogul de

Biblioteconomie și știința informării <http://clubbib.wordpress.com/>.

Site-ul Bibliotecii

Comunicarea pe Site-ul Bibliotecii <http://www.libruniv.usb.md/> implică partajarea informațiilor profesionale (planuri de activitate, rapoarte etc) în rubricile:

- Clubul BiblioSpiritus/ partajare informații pe site și pe blogul Bibliotecii
- Filiala Bălți a ABRM și Centru Biblioteconomic
- Ședințe de profesionalizare

Blogul Bibliotecii <http://bsubalti.wordpress.com> - 95 de postări în categoriile: Filiala Bălți a ABRM, Centrul Biblioteconomic, Formare profesională, Manifestări științifice, Profesionalizare.

Bibliotecarii pe rețeaua socială Facebook

Pe Facebook <http://facebook.com> (cca 350 mln. de utilizatori) recent s-au creat două grupuri profesionale: Biblioteci și Bibliotecari, Impresii. În grupul Biblioteci și Bibliotecari (162 membri) sînt postate: stiri, foto, experiențe ale colegilor, apeluri, campanii De ce este importanta biblioteca pentru tine? Noaptea bibliotecilor etc. În grupul Impresii (261 bibliotecari din RM și România) se țin discuții/iopinii despre cărți, lecturi, noutăți în domeniu.

Microblogul Twitter

Bibliotecarii universitari s-au implicat în comunicarea/ partajarea informațiilor profesionale pe Twitter <https://twitter.com/>. S-au postat 58 tweet-uri: diseminarea informațiilor evenimentelor Bibliotecii din blog, Slideshare etc.

Rețeaua socială profesională LinkedIn:

LinkedIn <http://www.linkedin.com/> este un produs de socializare destinat pentru profesioniști din întreaga lume. 120 mln. profesioniști utilizează LinkedIn pentru schimb de informații, idei, oportunități și posibilități. La crearea profilului se indică domeniul Biblioteconomie. Astfel dacă bibliotecarii ar deschide profiluri aici va fi evident o plus valoare adăugată profesiei noastre. În LinkedIn se comunică preponderent cu colegii de breaslă, se pot crea grupuri profesionale dar și adera la grupurile din domeniul Biblioteconomie. Grupuri deschise în LinkedIn: Biblioteca 2.0, Internet, IFLA, etc.

Rețeaua socială Odnoklassniki:

Majoritatea bibliotecarilor dețin experiențe de comunicare pe rețeaua <http://odnoklassniki.ru/>, menționăm aici cum relaționează bibliotecarii profesioniști din Rusia prin promovarea activă a experienței, transferului de informații, idei, inovații. Pe această rețea sunt create circa 400 de grupuri de utilizatori de bibliotecă: Bibliotecile lumii, Biblioteci electronice, Biblioteca 2.0, Bibliotecarul lider, Bibliotecarul de succes etc. Grupul Отличный Библиотекарь (3 548 membri) cuprinde 65 albume, pune în discuție circa 322 teme: situri, bloguri utile, impresii despre ultima carte citită, invitații la evenimente, concursuri, portofoliul bibliotecarului, linkuri ale revistelor, surse online, ebook etc. Mottoul grupei: Lumea noastră profesională, schimb de experiență, idei inovații etc.

Rețeaua social Google+

Recent a luat start o nouă rețea de socializare Google+ <https://plus>.

google.com/, cel mai oportun canal de comunicare profesională prin care se face schimbul de informații. Google+ poate fi accesat direct din Google având un simplu cont deschis pe <http://gmail.com>. Crearea contului pe Gmail oferă facilități relevante pentru bibliotecari de utilizare a produselor Google: Chat, jurnal de lectură a noutăților - Reader, blog personal gratuit - Blogger, crearea documentelor în Docs, păstrarea/ editarea fotografiilor în Picasa, acces la fluxul de noutăți Coogole+, +1 - vizualizarea informațiilor selectate în profilul personal, acces la profilul personal.

În cadrul Bibliotecii am realizat un test de interacționare/ relaționare a grupului de bibliotecari în rețeaua Google+. Fiecare bibliotecar și-a creat profilul profesional pe Google+, cercul de utilizatori Bibliotecari BȘU și am început monitorizarea conținutului/ informației trimise de colegi, altfel spus comunicarea în cerc. Informațiile din Internet pe care le considerăm utile activității noastre le distribuim prin funcția „share” cercului nostru. Este importantă funcția Cercuri care permite crearea grupurilor de utilizatori și posibilitatea de a distribui informația unui anumit grup fără ca celelalte grupuri sau utilizatorul din internet să vizualizeze conținutul.

Concluzii

Nu există o altă alternativă de a ne dezvolta cultura noastră profesională în contextul globalizării informației decât de a ne integra în comunitățile profesionale online, în rețelele care au convertit lumea întreagă și avem acum șansa de a fi și noi bibliotecarii din R. Moldova alături în Familia virtuală a bibliotecarilor-profioniști din lume.

Referințe bibliografice

1. CRAIA, Sultana. Comunicare și cultură profesională. **In:** *Biblioteca*, 2009, nr. 1-2, p. 14

ASPECTUL UMAN ȘI PARTICULARITĂȚILE PSIHOLOGICE ÎN RELAȚIA BIBLIOTECAR – UTILIZATOR

THE PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES AND THE HUMAN ASPECT IN THE RELATIONSHIP USER-LIBRARIAN

Marina MAGHER

In the present study is investigated the relationship between user and librarian. A librarian should be aware that the relationship with the user represents a core component of her/his labour. When dealing with users is extremely important human aspect. Communication with users are based on the ethical aspects of librarian qualities. He must combine the qualities of the psychologist and educator and is obliged to know each individual user. A librarian is a promoter of spiritual values and an initiator of cultural relations.

„Munca de bibliotecar presupune talent în primul rând. Într-o bibliotecă, cel care are talent de comunicator trebuie promovat în relația cu utilizatorii. Sigur, bibliotecarul este și el om, poate avea farmec personal, ori nu, poate avea idei sau ba, poate da dovadă de mobilitate în relațiile cu semenii sau poate nu, important ca acela cu toate calitățile expuse să întâmpine publicul ce intră în instituție, pentru că prima impresie este foarte importantă în relația bibliotecar-utilizator. Trăim cu toții o perioadă în care se petrec schimbări foarte mari. În acest context, se schimbă și percepția culturii și a informației. Odată cu acestea se schimbă și situația bibliotecarului. Mai mult decât atât, astăzi trăim într-o stare generală de agresivitate, în care toată lumea țipă la toata lumea. Bibliotecarul este un agent social care are posibilitatea să facă multe lucruri bune pentru a îmbunătăți climatul și a stimula oamenii în a deveni mai buni”, afirmă Sultana Craia.

Bibliotecarul trebuie să fie conștient de faptul că relația cu utilizatorul reprezintă o componentă esențială a muncii bibliotecarului, pentru că de modul în care utilizatorii sînt primiți depind bunele raporturi ale bibliotecii cu utilizatorii săi. În relația cu utilizatorii este extrem de important aspectul uman. Dialogul cu utilizatorii este un lucru de care trebuie să se țină seama în permanență. Primul contact are o importanță deosebită, pentru că acesta contribuie la fixarea imaginii bibliotecii în spiritul noului beneficiar. O primire

proastă are efecte dezastruoase și de lungă durată. Pentru o bună primire a utilizatorului nu există reguli, ci exigențe umane. Bibliotecarul trebuie să dovedească tact, să cunoască psihologia utilizatorului, să fie discret, să aibă disponibilitatea și calmul de a-l asculta pe acesta.[5] Bibliotecarul este o personalitate complexă, erudită, care posedă anumite abilități, ce permit perfecționarea și flexibilitatea continuă. Bibliotecarii specialiști trebuie să fie capabili de a stabili relații multilaterale cu oamenii, a planifica și a organiza activitatea de comunicare pentru realizarea misiunii sociale a bibliotecii.[6]

Există părerea că bibliotecarul are nevoie numai de cunoștințe profesionale ca să fie un specialist bun, însă cerințele față de angajatul unei bibliotecii trebuie să fie dintre cele mai diverse. La etapa actuală bibliotecarul trebuie să posede cunoștințe generale și adiacente pentru exercitarea profesiei: filologie, pedagogie, psihologie, informatică, limbi străine, sociologie etc. În primul rând, aceasta se referă la relația dintre bibliotecar – utilizator. Pe lângă aceste criterii de selectivitate a personalului, factorul psihoindividual este practic ignorat.

Realitatea confirmă că nu este suficient ca cineva să fie bine pregătit profesional, să aibă experiență în domeniu și, astfel, în mod automat să realizeze importante performanțe. De exemplu, este total greșit cazul când în post de bibliotecar la relații cu beneficiarii este plasată o persoană mai puțin comunicativă, mai puțin tolerantă, poate uneori impulsivă, numai de aceea că este un bun profesionist.[3]

Este cunoscut faptul că cele mai importante sînt relațiile „om - om” și în cazul nostru relațiile „bibliotecar - utilizator”. Pentru a îmbunătăți aceste relații ar trebui să fie implicate serviciile psihologice.

Mulți teoreticieni din domeniul biblioteconomiei consideră că o condiție necesară pentru un lucru calitativ este cunoașterea de către personalul bibliotecii a particularităților psihologice ale utilizatorului, ceea ce permite prevenirea sau rezolvarea corectă a situațiilor de conflict. Aceasta presupune, în primul rând, capacitatea de a înțelege și a aprecia psihologia oamenilor, de a reacționa adecvat la starea fiecăruia, de a găsi modalitatea de comunicare specifică fiecărui individ în parte. Pentru a comunica la nivel profesional și pentru a-și îndeplini obligațiunile sale în relațiile cu publicul, un bibliotecar trebuie să dea dovadă nu numai de tact și amabilitate, dar și de multă răbdare, indulgență și sensibilitate.

Svetlana Zbârnea în lucrarea sa „Bibliotecarul universitar și valorile general-umane” ne propune să analizăm niște situații extrem de cunoscute în mediul profesional.

Persoana X este un foarte bun specialist, dar e lipsită de unele calități

umane, ca: amabilitatea, comunicarea, răbdarea ș. a. Care este utilitatea sa atunci, cînd cunoștințele sale profesionale nu servesc nimănui, decît poate sie însuși? În cazul cînd ești mustrat, bruscat de către bibliotecar, preferi mai degrabă să pleci, decît să obții informația necesară cu un asemenea preț.

Persoana Y nu e profesionist în domeniu, însă la apelul clientului e destul de serviabil, răbdător, încearcă să-i dea o consultație pentru a-l ajuta. Deși în final îi face un refuz la cererea concretă, rămîne tacticos. N-ai obținut informația, dar nici nu poți spune că ai rămas total nesatisfăcut și descurajat. [6]. Deci în ambele cazuri se evidențiază importanța aspectului uman în activitatea bibliotecarului.

Evoluînd profesional, un specialist dezvoltă pe lîngă abilități și capacități strict necesare la locul de muncă și o serie de calități umane, care urmează din experiența vieții cotidiene: răbdarea, înțelegerea, amabilitatea, generozitatea etc. Instruirea continuă include în sine și aspectul general-uman. Exemplele de mai sus ne sugerează aceeași idee, că poți fi dotat cu cunoștințe în domeniu, dar dacă nu ești Om, dînd dovadă de indulgență și capacitatea de a înțelege comportamentul și firea umană, profesionalismul nu-și justifică valoarea.

Este important și nivelul emoțional al profesiei: echilibru, flexibilitate, prietenie, blîndețe – calități necesare unui bibliotecar care lucrează cu publicul. Bibliotecarul trebuie să fie capabil să-și exprime în mod clar gîndurile, să converseze pe teme care îl interesează pe utilizator. Orice cititor, oricît de agresiv ar fi, poate fi cucerit cu un zîmbet binevoitor și un salut prietenesc. Este important să deținem aptitudine de a asculta cu atenție doleanțele utilizatorului, fără a-l întrerupe, respectîndu-i opiniile și manifestînd dorința de a-i acorda ajutor.

Studiînd personalitatea interlocutorului, bibliotecarul poate defini care este calea optimă de abordare a individului, fapt ce depinde, fără îndoială, de vîrsta, genul și nivelul intelectual al acestuia. Calitățile care creează o atmosferă potrivită în relația bibliotecar-utilizator sînt: politețe, tact, delicatețe, punctualitate, amabilitate, bunăvoință. Expresia feței posomorîtă, nemulțumită, creează o atmosferă încordată, ostilă atît între bibliotecar și utilizator cît și între colegii. Pentru fiecare utilizator este important cum îl salută bibliotecarul, cum îl întîlnește, cu ce ton vorbește, cum îi îndeplinește cererea etc.

Trebuie respectată demnitatea fiecărui individ oricît de naive ni s-ar părea aspirațiile acestuia. E important să nu uităm adevărata noastră misiune — servirea calitativă a utilizatorului. Utilizatorii sînt partenerii noștri în situația în care ei au libertatea de a alege, de aceea noi sîntem obligați a fi tot mai interesați pentru a fi aleși. În acest context nu trebuie să neglijăm faptul că timpul utilizatorului trebuie folosit rațional, tonul conversației să fie calm

și relaxat, să păstrăm confidențialitatea solicitărilor în caz de necesitate. Respectînd aceste criterii, putem fi siguri că vom cîștiga încrederea și simpatia publicului.

Nu trebuie să uităm că totul se începe de la etica profesională, de la un personal entuziast. Anume de angajați depinde atmosfera de lucru și eficiența activității. Toți sîntem apreciați și evaluați pentru calitățile noastre umane. De bunăvoința noastră depinde imaginea pe care și-o crează oamenii despre noi și instituția în care activăm, iar cultura acestei instituții e definită de atitudinea noastră față de muncă și statutul profesional.

Specialiștii în etica de bibliotecă subliniază următoarele calități morale necesare unui bibliotecar profesionist: comunicabilitate, echilibru, cultură, răbdare, prudență, amabilitate, simț analitic, spirit critic, creativitate, capacitate de sinteză, curiozitate intelectuală, rigoare etc.

Biblioteca are utilizatori care sînt diferiți prin nivelul lor de cultură, și în orice moment cultura bibliotecarului, calitățile lui personale și etica profesională îl ajută să comunice cu fiecare persoană, cu demnitate ieșind dintr-o anumită situație.

O atenție deosebită în relația bibliotecar – utilizator trebuie să fie acordată comunicării.

Comunicarea este o problemă foarte importantă a societății moderne. Comunicarea cu oamenii este un proces viu, iar biblioteca este locul ideal de desfășurare a acesteia. Deoarece gradul de comunicare al unei biblioteci depinde de bibliotecar, acestuia îi revine sarcina de a participa în mod real la comunicare, nu numai prin prezența fizică în bibliotecă, ci printr-o implicare directă în procesul informațional cu disponibilități maxime de comunicare pe toate planurile care compun ființa umană, aceasta presupunînd și o implicare spirituală, sufletească, fără de care informația nu își atinge scopul.[4]

Competența comunicativă a bibliotecarului constă în cunoașterea tehnicilor de comunicare și metodelor de soluționare a situațiilor de conflict care pot apărea în timpul comunicării. Conflictele și barierele în relația bibliotecar - utilizator apar atunci cînd bibliotecarul nu poate organiza corect comunicarea. Adesea, bibliotecarul consideră că un ton autoritar într-o situație de comunicare cu utilizatorul va aduce rezultate bune și îi va ridica autoritatea. Însă aroganța bibliotecarului uneori îl poate provoca pe utilizator la o comportare nepoliticoasă, agresivă.

Comunicarea cu utilizatorii se sprijină pe calitățile etice ale bibliotecarilor. Acestea nu se deosebesc față de cele ale comunicării oamenilor în general, dar unele calități trebuie să fie accentuate. De exemplu, egalitatea prevede tratarea egală a utilizatorilor atît în comunicare, cît și în privința diversității și calității

serviciilor oferite. Empatia impune bibliotecarului înțelegerea utilizatorilor. Ei sînt diferiți, fiecare cu ale sale: caracter, mod de comunicare, capacitate de exprimare a cerințelor, dispunere de timp etc. Dar oricine merită atenție, apreciere corectă, satisfacerea nevoilor. Răbdarea este îndeosebi necesară bibliotecarului. Amabilitatea, bunăvoința sînt necesare pentru crearea climatului favorabil de comunicare. Respectul demnității umane va face ca utilizatorii să se simtă importanți, să comunice cu încredere.

Așadar, rolul principal în comunicarea între bibliotecar și utilizator îi aparține bibliotecarului. Cine primul trebuie să zîmbească, să schimbe atmosfera psihologică dacă în timpul comunicării cu cititorul apare disconfortul, nervozitatea? Desigur bibliotecarul! Cuvinte de politețe, salut, un sfat, scuze, un zâmbet, o privire prietenoasă nu ne obligă la nimic, dar sînt un factor important în cultura comunicării între bibliotecar și utilizator: „Ne pare rău”, „Ne scuzați”, „Fiți amabili!”, „Mulțumim” – trebuie să fie expresiile cel mai des utilizate în bibliotecă. În loc de formula categorică: „Așteptați cartea!” va fi mai potrivit: „Ne pare rău, dar trebuie să așteptați puțin cartea”.

Tact, capacitate de a se comporta corect, stima față de ceilalți îi permite bibliotecarului să nu observe o greșală neînsemnată sau un defect fizic al unui cititor, să propună un ajutor discret, să ocolească teme neplăcute care pot provoca conflictul.

Cultura vorbirii pentru bibliotecar este foarte importantă în dialogul cu utilizatorul. Exprimarea într-o limbă corectă, literară este un indicator al culturii generale, al profesionalismului și al cunoașterii regulilor de etichetă. Bibliotecarul nu-și poate permite greșeli în vorbire, perfecționarea exprimării orale trebuie să fie un aspect obligatoriu în activitatea sa.

Să analizăm particularitățile psihologice ale comunicării între bibliotecar și utilizator. În serviciul relațiilor cu publicul fiecare participant al acestor relații îndeplinește rolul său: bibliotecarul își îndeplinește obligațiile sale profesionale, utilizatorul își satisface necesitățile sale informaționale. Aceste relații au specificul lor. Ele nu se bazează pe autoritate și ierarhie, cum ar fi între student și profesor, ci pe egalitate și paritate.

Cercetătoarea Svetlana Ezova vorbește despre cauzele care complică comunicarea dintre bibliotecar și utilizator. Din punct de vedere al bibliotecarului dificultăți apar atunci cînd utilizatorul este îngîmfat, disprețuitor, obraznic, grosolan, nervos, are haina neîngrijită, vocea nesigură, scăzută, părul nepieptănat, are o atitudine neglijentă față de bibliotecar și documentele bibliotecii.

Din punct de vedere al utilizatorului, dificultăți apar atunci cînd aspectul exterior al bibliotecarului nu este adecvat: vestimentație neîngrijită, fără gust,

utilizarea excesivă a cosmeticii, vocea brutală, aspră, privire suspicioasă, neprietenosă, critică, expresia feței dușmănoasă, orgolioasă, când bibliotecarul este nervos, indiferent, nepoliticos, nu este competent, nu cunoaște bine fondul, nu poate stabili contact cu utilizatorul.

Și dimpotrivă, contribuie la stabilirea contactului în relația bibliotecar – utilizator următoarele caracteristici ale utilizatorului și bibliotecarului: înfățișarea plăcută, haina îngrijită, un zîmbet blînd, bunăvoința, amabilitatea, bunătatea, tactul, atenția, stimă față de interlocutor. Și în special, pentru bibliotecar, desigur, competența, profesionalismul, capacitatea de a trata individual pe fiecare utilizator.

Mai există și alte probleme în relația bibliotecar – utilizator. Utilizatorul poate să-și aleagă bibliotecarul care să-l deservească, dar bibliotecarul este obligat să-i servească pe toți. Pe lîngă aceasta, servirea utilizatorului nu trebuie să depindă de statutul social, locul de muncă, sex, vîrstă, aspect exterior. O altă problemă care apare în aceste relații bilaterale este problema adresării către utilizatori, care variantă este mai corectă și acceptabilă: tu sau dumneavoastră? Specialiștii consideră că totuși mai acceptabilă este forma de adresare dumneavoastră, indiferent de vîrsta utilizatorului.

Toate aceste probleme au caracter psihosociologic și etic. Noi, bibliotecarii, trebuie să ținem cont că orice greșeală profesională sau organizațională poate să afecteze relația cu utilizatorul. De aceea este foarte importantă răbdarea și tactul în rezolvarea problemelor și conflictelor ce apar.

Relația bibliotecar - utilizator de multe ori rămîne în afara cercetărilor organizaționale. Se presupune că bibliotecarul, în primul rînd, trebuie să fie un specialist în domeniu și nu este obligator să-l înțeleagă pe utilizator - om: de ce are nevoie, ce nu știe și de ce nu-și poate formula întrebarea corect etc. Bibliotecarii nu sînt pregătiți special pentru o relație directă cu utilizatorul, de aceea interacțiunea de succes între ei rămîne o artă. Dar psihologia practică contemporană ne permite să planificăm și să prognozăm această interacțiune. O dorință abstractă de înțelegere, amabilitate, binevoință și loialitate față de utilizatorul bibliotecii poate fi luată în considerare și indicată în fișa postului.

Deviza persoanelor implicate în relația cu publicul trebuie să fie: Oamenii contează! În lumea relațiilor publice modul în care știi să te apropii de ei și să-i ghidezi constituie însăși cheia succesului. Așadar, în relațiile cu publicul trebuie alese persoane cu capacitate de a dialoga, de a convinge, cu aspectul îngrijit și cu farmec personal. La fel de importantă este competența personalului implicat în acest compartiment. Calităților personale amintite mai sus, bibliotecarul trebuie să le adauge spirit critic și autocritic, obiectivitate și să-l caracterizeze, în general, optimismul. Atitudinea persoanei implicate în

relația directă cu utilizatorul necesită să fie una adecvată cu munca lui, al cărei motto ar fi „Lucrul potrivit la timpul potrivit”.

Numai în acest caz bibliotecarul va reacționa conștient în diferite situații cu care se confruntă, pentru a le face față. Cel care adoptă o asemenea atitudine, va avea mereu un limbaj natural al trupului, va păstra contactul vizual, iar vocea îi va fi puternică și calmă. Va reuși toate acestea, pentru că iubește să fie printre oameni, îi înțelege și dorește să stabilească cu ei o punte de comunicare. Deloc neglijabilă este și exprimarea dorinței bibliotecarului de a lucra în cadrul relațiilor publice. Din acest impuls interior, el își va dobândi siguranța în acțiuni și motivația necesară pentru desfășurarea activității într-un compartiment în care își poate evidenția calitățile.

Concluzii

Bibliotecarului îi revine misiunea de a transforma biblioteca într-un centru de informare, documentare și într-un instrument eficient de muncă intelectuală. El trebuie să cumuleze calități de psiholog și de pedagog și are obligația de a cunoaște pe fiecare utilizator în parte. El trebuie să fie pregătit teoretic, să fie interesat de problemele abordate de ei, amabil, binevoitor și totodată să-i ajute fără a-i agasa. Bibliotecarul este un promotor al valorilor spirituale și un inițiator al relațiilor culturale. Pentru a fi eficient în activitatea sa, el trebuie să fie creativ, dar și conștient de caracterul complex al muncii sale.

O bibliotecă, oricât de dotată și de mare ar fi, fondul de carte, ar rămâne rece și neînsuflețit, dacă nu i s-ar insufla viață și nu l-ar pune în circulație bibliotecarul cu ajutorul instrumentelor sale specifice și al metodelor folosite pentru valorificarea lui. Tot el este acela care determină înfățișarea bibliotecii, avînd posibilitatea să creeze o ambianță plăcută pentru atragerea cititorilor spre lectură. De la aspectul plăcut al bibliotecii și pînă la amabilitatea și bunăvoința bibliotecarului totul caută să atragă omul spre carte.

În cadrul serviciilor Comunicarea Colecțiilor, Referințe Bibliografice și Mediatecă, adică celor care lucrează direct cu utilizatorii, au fost repartizate 28 de teste, ele avînd scopul de a afla dacă bibliotecarii respectivi au capacități și calități necesare pentru a lucra cu oamenii, dacă sînt diplomați, pot rezolva situații de conflict, sînt amabili și binevoitori.

Testul Nr 1: Sînteți un bun diplomat?

A cuprins 30 de întrebări. Au participat 28 de bibliotecari.

Scopul: a identifica calități diplomatice, atît de necesare în procesul de comunicare dintre bibliotecar – utilizator, la persoanele examinate.

Primul grup de oameni constituie 17%:

1. Sînt foarte buni diplomați, cunosc în profunzime sufletul uman, ceilalți îi simpatizează, sînt în armonie cu cei din jur și găsesc limba comună cu ei și, respectiv, le este foarte ușor să lucreze cu oamenii: A, B, E, T, Ș / 17%.

Grupul doi cu 57%:

2. Sînt buni diplomați, dar numai atunci cînd au interese, cînd sînt dispuși să insiste pot obține de la ceilalți ceea ce doresc, au tendința de a oscila între a fi sincer sau a fi diplomat, de cele mai multe ori aleg diplomația: C, G, H, K, L, M, N, P, S, Ț, U, V, W, X, Y, Z, / 57%.

Grupul trei cu 21%.

3. Cred că sînt oameni corecți, dar nu cunosc suficient de bine sufletul uman, le este greu să comunice cu oamenii, ar fi de dorit să aibă mai multă blîndețe, delicatețe: D, O, R, I, J, F / 21%.

Și numai o persoană face multe gafe în relațiile cu ceilalți, generează multe conflicte și nu știe cum să le evite, chiar dacă și dorește acest lucru: Q / 3%.

Bucură faptul că nici o persoană nu are punctajul negativ, adică nu avem în colectivul nostru oameni care intră foarte des în conflict cu cei din jur, care absolut nu cunosc sufletul uman, care au nevoie de ajutorul unui specialist-psihiolog.

Testul Nr 2: Sînteți un om amabil?

A cuprins 24 de întrebări. Au participat 28 de bibliotecari.

Scopul: a stabili cît de amabile sînt persoanele implicate în relațiile cu publicul.

Primul grup de oameni ce constituie 29%:

1. Sînt altruști, deosebit de amabili cu toți cei din jur, deoarece nu fac nici o selecție în privința exprimării bunătății, există persoane care profită de dînșii, ar fi de preferat ca față de astfel de persoane ei să aibă o atitudine mai fermă: A, B, I, M, S, Ș, W, Z / 29%.

Grupul doi cu 68%:

2. Sînt oameni buni la suflet, dar numai față de persoanele care merită, cîteodată, propria persoană este mai presus decît nevoile celor din jur, poate ar

fi de dorit ca în anumite cazuri să fiu mai altruști: C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, O, P, Q, R, T, Ț, V, X, Y 68%.

Și numai o persoană are tendința de a-i ajuta pe ceilalți doar dacă urmărește un scop ascuns, amabilitatea pe care o afișează nu este întotdeauna sinceră, de asemenea, în anumite cazuri, este prea darnică, iar în altele, prea zgîrcită, ar fi de dorit să aibă un comportament mai constant: U / 3%.

Nici o persoană nu a acumulat punctajul negativ, adică nu avem în colectivul nostru oameni egoiști cărora nu le pasă de cei din jur, care au tendința de a se certa cu anturajul, fără să știe că adevărata cauza sînt ei, avînd maniere neplăcute.

Fiți bibliotecarul pe care ați dori să-l întîlniți, dacă ați fi cititor într-o bibliotecă: „serviabil, atent, dornic să acorde ajutor, generos!” - spune Decalogul profesional al bibliotecarului american, aceasta vă doresc și eu!

Bibliografie:

1. CHERADI, N.; RURAC, A. Comportamentul consumatorului și imaginea bibliotecii. **In:** *Info Agrarius*, 2007, nr 1, pp. 15-17.
2. GHINȘA, F. M. Modelele comportamentale în relația cu utilizatorii. **In:** *Magazin bibliologic*, 2001, nr 4, pp. 52-55.
3. GRIBINCEA, Z. Aspecte psihosociale ale activității bibliotecii moderne. **In:** *Info Agrarius*, 2005, nr 2, pp. 11-12.
4. TARIN, L. *Evoluția profesiei de bibliotecar. O identitate profesională cu multiple fațete*. [citat la 10.05.2010]. Disponibil pe Internet: <http://www.bmms.ro>
5. ZAVTUR, N. Deontologia comunicării cu utilizatorii bibliotecii. **In:** *Buletin ABRM*, 2010, nr 1, pp. 31-37.
6. ZBÂRNEA, S. Bibliotecarul universitar și valorile general-umane (în contextul homologiei). **In:** *Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare 2004: Materialele sesiunii șt. din 8-9 oct. 2004*. Chișinău, 2005, pp. 43-52.
7. АЛТУХОВА, Г. А. *Профессиональная этика библиотекаря: Учеб. пособие для высш. и средн. проф. учебн. заведений культуры и искусств*. Москва: Профиздат, 2001. 103 р.
8. БОРОВИК, Г. И. Библиотекарь и читатель: взаимодействие и взаимовлияние. **В:** *Мир библиотек сегодня*, 1996, nr 1, p. 20-26.
9. ДВОРКИНА, М. Я.; МЕЛЕНТЬЕВА, Ю. П. И этика и этикет. **В:** *Библиотека*, 2004, nr 3, pp. 33-34.
10. ЕЗОВА, С. А. Библиотечное общение. Улан-Удэ, 1990. 62 р.

11. ЕЗОВА, С. А. Монологическое общение. **В:** *Библиотека*, 2003, nr 5, pp. 53-54.
12. *Консультация для библиотекарей*. [on-line][28.04.2010]. Disponible Internet: <http://www.libr.aksay.ru>

SECȚIUNEA:
SERVICII DE CALITATE PENTRU UTILIZATORII 2.0
THE SECTION: QUALITY SERVICES FOR USERS 2.0

**OPORTUNITĂȚILE EREI ELECTRONICE
 ȘI UTILIZATORUL 2.0**

**THE ELECTRONIC ERA OPPORTUNITIES
 AND USER 2.0**

Ludmila RĂILEANU Elena SCURTU Anna NAGHERNEAC

The paper reflects opportunities in the era of electronic and user 2.0, having the purpose strengthening the relationship between the library and library user. Also are characterized model, library aspect 2.0, user profile of 2.0 ,Web 2.0 items, that offers Scientific Library of „Alecu Russo” Balti State University.

Trăim un timp al schimbărilor, un mileniu care aduce noi cerințe educaționale. „Puțini credeau acum o jumătate de secol că bibliotecile vor deveni sfere ale unei atât de intense competiții, dovedind că au vocația schimbării” (I. Stoica). Era informațională ia treptat locul celei industriale și societatea tradițională este înlocuită de societatea bazată pe informație și cunoaștere. Societatea bazată pe informație și cunoaștere presupune utilizarea intensivă a informației în toate sferile activității și existenței umane.

Perioada schimbărilor radicale în sistemul educațional ne determină să căutăm nu doar dimensiuni noi ale succesului, ci și factorii ce contează reușita. Bibliotecile își reevaluează rolul în societatea informațională, reușind de fiecare dată să se adapteze din mers la noile realități tehnologice.

Obiectul comunicării noastre de astăzi sînt Oportunitățile erei electronice și utilizatorul 2.0

Serviciile Web 2.0 au ca scop ideea de a consolida legăturile dintre bibliotecă și utilizator. Orice bibliotecă lucrează pentru utilizatori, punîndu-le la dispoziție, în măsura posibilității, informația de care aceștia au nevoie, iar mediile digitale obligă bibliotecile să se modernizeze mereu. Accesul la informația fără frontiere este scopul fundamental al bibliotecilor din mileniul III.

Un nou succes al Internetului este **Web 2.0**, o **comunitate de opinii** distincte care desemnează o cantitate mare de aspecte interactive și colaborative bazate pe încredere, pe o nouă generație de dezvoltatori, pe Open Source, pe broadband și pe oameni, pe cunoștințele lor, pe dorința de comunicare.

Web 2.0 în biblioteci înseamnă o actualizare permanentă a serviciilor, noi capacități ale bibliotecarilor de a ține piept solicitărilor în continuă schimbare ale utilizatorilor.

Modelul Biblioteca 2.0 se caracterizează prin patru elemente esențiale:

- este centrat pe utilizator (utilizatorii participă la crearea conținutului și a serviciilor);
- furnizează experiență multimedia (colecțiile și serviciile Bibliotecii 2.0 conțin componente video și audio);
- este dezvoltat din punct de vedere social (prezența Web a bibliotecii include prezența utilizatorilor, existând moduri sincrone și asincrone, pe care aceștia le utilizează când comunică între ei sau cu bibliotecarii);
- este complet nou (biblioteca trebuie să permită utilizatorilor să schimbe biblioteca).

Vorbind de **Biblioteca 2.0**, avem în vedere următoarele aspecte:

- bibliotecă deschisă oricui;
- bibliotecă existentă oriunde;
- bibliotecă angajată să servească utilizatorii actuali și potențiali;
- bibliotecă, care oferă accesul multiplu la resursele unice;
- disponibilitate permanentă;
- conținut informațional mai bogat și mai bine structurat.

Așa dar, Biblioteca nu poate fi concepută fără utilizatori, ei se află în centrul atenției, ei creează „era informației” și această evoluție prefigurează

aparitia unor servicii Web mai capabile și mai inteligente. În rezoluția reuniunii inaugurale a CODIBIP Moldova (Conferinței Directorilor Bibliotecilor Publice) (raionale, municipale, orașenești) anul 2011 este declarat anul Utilizatorului (în special al Utilizatorului 2.0). Utilizatorul 2.0 este un derivat al Web-ului 2.0 așa cum sînt și alte derivate similare biblioteca 2.0 și bibliotecarul 2.0. Conceptul de utilizator 2.0 din spațiile revoluției, Web 2.0, poate fi sintetizat ușor „Utilizatorul 2.0 este cel care creează și răspîndește informația”.

Profilul Utilizatorului 2.0:

- Este un mare consumator de informații, nerăbdător să obțină informația curentă și cît mai rapid;
- E din ce în ce mai satisfăcut de calitatea informației pe care găsește de sinestătător în Internet;
- Preferă mai mult resursele on-line decît pe cele tradiționale;
- Este obsedat de e-mail, bloguri, rețele sociale;
- Este total unit în rețea (laptop, player);
- Deține abilități tehnice din ce în ce mai evoluate; cu experiență, de cele mai multe ori, mai bogată decît a bibliotecarului, de aceea pentru a face față unui asemenea utilizator , bibliotecarul trebuie să fie pe potrivă.
- Participă la crearea conținuturilor, devine social bogat, este un utilizator centrat pe comunitatea virtuală.

Din numeroasele aplicații ce caracterizează Web 2.0, am selectat doar o parte din ele, pe care vom încerca să le prezentăm din perspectiva unor modalități noi de a comunica, interacționa și a oferi noi servicii de Bibliotecă

capabile să satisfacă necesitățile de informare ale utilizatorilor.

Pentru a deveni utile, acestea trebuie organizate, prelucrate astfel, încât utilizatorul să aibă posibilitatea de a selecta și accesa cu precizie și rapiditate informația dorită, din mulțimea celor existente în domeniul său de activitate.

În această ordine de idei, vom opta pentru acele aplicații virtuale care vor fi capabile să folosească cunoștințele noastre puse în sprijinul și serviciul utilizatorilor.

În continuare ne vom referi la principalele elemente de Web 2.0, pe care le oferă Biblioteca Științifică a USB „A. Russo”, ca instituție culturală și științifică, utilizatorilor săi.

Un model de accesare al resurselor și serviciilor Bibliotecii este Website-ul, îmbunătățit cu tehnologii Web 2.0, care include următoarele rubrici:

Pagina utilizatorului ce oferă o gamă largă de servicii: Fișa DSI - Diseminare selectivă a Informației; Ghiduri / Tutoriale; Cultura informației; Programul Noul utilizator.

- Diseminarea selectivă a Informației este o direcție de activitate utilizată de mai mult timp în bibliotecile instituțiilor superioare de învățământ, care are menirea de a satisface cerințele informaționale al unui grup de utilizatori antrenați în munca de cercetare științifică. În acest context, ne-am propus a plasa pe Pagina Utilizatorului Formularul de Înregistrare DSI, care cuprinde următoarele câmpuri: Nume, prenume, Categorie utilizator, Facultatea, Catedra, Tema de cercetare, Scopul/destinația cercetării, Termen, E-mail/telefon contact.

- Cultura informației include un set de materiale didactice ce contribuie la formarea unui ansamblu de cunoștințe teoretice și abilități practice care permit identificarea unei nevoi informaționale, urmată de localizarea, evaluarea și utilizarea informației găsite.
- Programul NOUL UTILIZATOR se organizează la începutul fiecărui an de studiu și propune atenției utilizatorului pe interfața site-ului: Programul de activitate aprobat de rectorul Universității; Lista Bibliotecarilor Responsabili de Relațiile cu Facultatea cu datele de contact ce asigură integrarea informațiilor noi în baza de date, perfectarea Permiselor, organizarea turelor ghidate, servirea cu seturi de documente; Regulamentul Bibliotecii; Ghiduri și materialele promoționale.

Întrebă bibliotecarul. Este un serviciu oferit prin intermediul paginii web (<http://libruniv.usb.md>), unde fiecare utilizator are posibilitate de a consulta interactiv bibliotecarii de referințe ai Bibliotecii pentru soluționarea unor solicitări referitoare, de obicei, la scurte bibliografii pe diferite teme de cercetare sau de răspunsuri la întrebări simple, factografice prin consultarea cataloanelor

bibliotecii sau publicațiilor de referințe. Pînă acum, prin intermediul acestui serviciu au fost solicitate 74 cereri de informare atît din partea utilizatorilor noștri, cît și a utilizator din alte instituții.

Utilizatorii au posibilitatea să se implice în formarea colecțiilor, în îmbunătățirea unor servicii, accesînd opțiunea Propuneri pentru achiziții, completînd un formular special pentru achiziționarea de către Bibliotecă a documentelor care lipsesc în colecția Bibliotecii.

Opinii – prin acest serviciu utilizatorii ne scriu opiniile, propunerile lor vizavi de activitatea Bibliotecii.

Buletinul informativ Achiziții recente – Informarea utilizatorilor despre noile achiziții prin e – buletine informative ce ilustrează domeniile: Generali-

tăți, Informatică. Matematică. Fizică. Tehnică și tehnologii. Medicina; Filosofie. Logică. Etică; Psihologie și Pedagogie, Religie, Științe sociale (sociologie, demografie, statistică, politologie, istorie); Economie. Management; Drept. Jurisprudență; Științe naturale. Chimie. Biologie. Botanică. Zoologie. Agricultură. Geografie; Artă. Divertisment. Sport; Științe filologice.

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Biblioteca Științifică' website. A table titled 'Anul 2012' provides a breakdown of document counts by topic and month. The table has columns for 'Tema' (Topic) and 'Perioada' (Period) with sub-columns for months 01 through 12. Checkmarks in the '01' column indicate that data is available for that topic.

Tema	Perioada												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
Generalități	✓ 11												
Informatică, Matematică, Fizică, Tehnică și tehnologii, Medicina.	✓ 53												
Filosofie, Logică, Etică	✓ 9												
Psihologie și Pedagogie	✓ 50												
Religie	✓ 11												
Științe sociale (sociologie, demografie, statistică, politologie, istorie)	✓ 141												
Economie, Management	✓ 164												

Biblioteca digitală conține lucrările profesorilor universitari (manuale, note de curs, culegeri de exerciții) și ale Bibliotecii (monografii, bibliografii și biobibliografii, anuare, cataloage, dicționare, buletine informative, materiale ale conferințelor). Ea include circa 300 de documente, fiind prezentate în full-texte, format pdf, structurate pe domeniile științei, conform Clasificării

The screenshot shows the 'BIBLIOTECA DIGITALĂ' section of the website, listing various categories of digital documents. The categories are listed in a numbered list:

0. Generalități
- 01A. Știința și tehnologia calculatoarelor, Prelucrarea datelor
- 01B. Psihologie
1. Religie, Teologie
2. Științe sociale
- 21B. Sociologie
23. Economie
- 3A. Drept
37. Educație, Învățământ
38. Matematică
39. Fizică
- 3A. Chimie
37. Biologie
38. Botanică
6. Științe aplicate, Medicină, Tehnică
63. Agricultură
7. Artă
8. Literatură, Lingvistică, Literatură
93. Geografie
94. Istorie
0. Generalități

Zecimale Universale, interior în ordinea alfabetică după autori și titlu.

Publicații periodice abonate de Bibliotecă, fiind expusă lista titlurilor cu adresa electronică și legătură directă, în cazul cînd revista se regăsește pe net. De pe site pot fi lecturate on-line și conținuturile integrale ale revistelor editate de universitarii bălțeni: Artă și educație artistică, Fizică și tehnică, Limbaj și Context, Confluente Bibliologice, Glotodidactica, Tehnocopia, NRF, SEMN, care alături de celelalte reviste pot fi accesate gratis și de pe Blogul eIFL-OA Moldova, acces la formatul electronic al revistelor editate în R. Moldova (circa 30 de reviste științifice).

Expoziții on-line **Achiziții recente** în colecția Bibliotecii: expunere lunară cu prezentarea descrierii bibliografice, coperti digitizate, adnotări, oferă informații pertinente privind achizițiile pe domenii.

Expoziții de Documente ale profesorilor universitari și ale bibliotecarilor achiziționate în anii 2007 - 2011, expunere lunară cu prezentarea copertei, sumarului scanat și full-textele documentelor digitizate. Documentele sînt aranjate pe Facultăți, în interior în ordinea alfabetică după autori și titluri.

Expozițiile tematice organizate pe platforma YouTube, care este o formă atractivă de informare și comunicare cu utilizatorul, se expun și pe site-urile de socializare la care este conectată Biblioteca: Facebook, Twitter, în Flickr, inclusiv pe blogul Bibliotecii.

Pentru a fi mai aproape de utilizatori, pentru a oferi servicii de calitate, Biblioteca Științifică și-a creat spațiul său în rețele sociale, în mediul virtual prin site-urile de socializare Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Slideshare, precum și în Enciclopedia deschisă Wikipedia.

Facebook Utilizatorul poate fi la curent cu activitățile Bibliotecii prin partajarea conținuturilor, comunicare directă prin Chat, postarea avizelor, informații despre evenimente, expoziții, lansări, comentarii, devenind prietenul ei în comunitatea Facebook: <http://www.facebook.com/>

Twitter Utilizatorul poate fi la curent zilnic cu tot ce face Biblioteca pe Twitter, rețea sociala gratuita și de microblogging: http://twitter.com/BSU_Alecu_Russo prin postarea de mesaje scurte despre activitatea Bibliotecii, numite tweets (ciripit) pe pagina proprie care ajung imediat către rețeaua de utilizatori, promovarea site-ului web, servicii/ produse (avize, invitații, noutăți, expoziții on-line, publicații, videofilme).

YouTube Utilizatorul poate urmări ce se întâmplă la Bibliotecă pe YouTube, site web unde ei pot încărca și vizualiza videoclipuri: <http://www.youtube.com/user/libruniv> Biblioteca este prezentă în YouTube cu 43 video-filme: Universitatea de Stat „Alexu Russo” din Bălți - 65 de ani; Biblioteca Științifică - 65 de ani, „Săptămâna Accesului Deschis la Informație la Biblioteca Științifică”, „Zilele Onu la Biblioteca Științifică”, „Biblioteca și Utilizatorul în dialog 2.0: inovație și informație pentru toți” etc.

Slideshare oferă utilizatorului nostru un șir de comunicări științifice ale

bibliotecarilor, în cadrul reuniunilor științifice: <http://slideshare.net/libruniv>

Blogul Bibliotecii Este și el un spațiu relevant pentru noutăți, evenimente, postarea conținuturilor noi pentru utilizatori. Blogul Bibliotecii este o altă cale de a pune noi informații în sprijinul cercetării științifice, de a implica utilizatorii în evaluarea, comentarea și crearea de noi produse. Vizitând blogul, utilizatorul se poate informa, partaja informația, lasă comentarii: <http://bsubalti.wordpress.com>

Flickr Utilizatorul poate afla despre evenimentele organizate de Bibliotecă, poate partaja imagini vizitând cel mai mare depozit on-line de fotografii flickr: http://www.flickr.com/photos/bsu_balti/. Biblioteca este prezentă cu albumele: Săptămâna Accesului Deschis la Informație, Serviciile Bibliotecii, Zilele Informării, Formare profesională, Lansări de carte etc.

Wikipedia [http://ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca Științifică Universitară din Bălți](http://ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Științifică_Universitară_din_Bălți)

Accesul la informație rămîne scopul fundamental al bibliotecilor moderne și acest fapt va fundamenta strategiile noastre de dezvoltare. Creșterea surselor digitale și dezvoltarea tehnologiei informaționale va permite ca biblioteca să devină segmentul cel mai important în sistemul de informare universitară și va asigura calitatea procesului de instruire.

Referințe bibliografice:

1. BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ. Raport de activitate 2010. Univ. de Stat „Alec Russo”, Bibl. Șt., Centrul Managerial. Bălți, 2011. 174 p.
2. LUPU, Valentina; NOVAC, Petruța. Bibliotecarul de azi. **In:** *Biblioteca*, 2010, nr.8, pp. 240.
3. NEGURĂ, Adela. Informatizarea proceselor de bibliotecă. Practici Biblioteca 2.0 la UPS „Ion Creangă”. **In:** *Magazin Bibliologic*, 2010, nr. 1/2, pp. 69-74.
4. OSOIANU, Vera. „Biblioteca 2.0” - vector actual al biblioteconomiei. **In:** *Confluente Bibliologice*, 2010, nr. 1/4, pp. 54-68.
5. OSOIANU, Vera. Utilizatorul de bibliotecă 2.0: context, profil, tendințe = Пользователь 2.0: контекст, профиль, тенденции = The library 2.0 user: context, profile and trends **In:** *BiblioPolis*, 2010, nr. 4, pp. 17-28.
6. PLĂIEȘU-DVORNIC, Cristian. „Biblioteca 2.0” – o nouă tehnologie informațională pentru biblioteci. **In:** *Biblio Scientia*, 2009, nr. 1/2, pp. 108-110.
7. LIBRARY 2.0. [on-line] Disponibil pe Internet: <http://en.wikipedia.org/wiki/Library2.0>; <http://www.slideshare.net/cdbclub/modele-de-manifestare-a-fenomenului-utilizatorului-20-in-bibliotecile-lumii>; <http://www.slideshare.net/cdbclub/utilizatorul-20-tendințe-context>

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ

TOPICAL SEARCH IN THE ELECTRONIC CATALOGUE

Taisia ACULOVA

In the article is analyzed the ability of the students to access and search the online catalog by topic. Information search skills are very important in students independent work. The study has helped to establish the level of competence for the thematic search and the difficulties they faced in the formulation of subject headings. Deficiencies of the search engine, greatly influencing the quality of search are marked. It is proposed to devote more time teaching students in the course "Basics of information culture" and eliminate errors in the subject headings.

Современные технологии позволяют библиотекам сделать общественно-доступной информацию о своих фондах и фондах других библиотек, ориентировать пользователей в информационном пространстве Интернета.

Большинство библиотек сегодня предоставляет читателям возможность искать информацию с применением автоматизированного поиска, по карточным каталогам и справочно-поисковому аппарату библиотеки, а также по удаленным электронным ресурсам. И оценить каждый из источников информации можно по результативности поиска и его востребованности.

Поэтому очень актуальна проблема качества и эффективности поиска в каталогах.

Планирование качества должно сопровождаться его контролем. Инструмент измерения требуется для того, чтобы определить, как библиотека движется к поставленной при планировании цели. Этому и способствует измерение эффективности работы, зафиксированное в международном стандарте SR ISO 11620 Informare și documentare. Indicatori de performanță pentru biblioteci. (B. 2.7.2 Rata de succes a căutării în catalogul pe subiecte)

Изучением этих вопросов в библиотеках чаще всего занимаются отделы справочно-информационного обслуживания. Изучение потребностей пользователей и степени их удовлетворенности обслуживанием позволяют лучше ориентировать работу на доступ к традиционным и

электронным информационным ресурсам.

Система каталогов и картотек библиотеки Бэлцкого Государственного Университета им. А. Руссо это: алфавитный каталог, систематический каталог (УДК и ББК), аналитико-систематический каталог и электронный каталог (ОРАС).

Но поскольку систематический и аналитико-систематический каталоги с 2002 года законсервированы, все наше внимание сосредоточилось на оптимизации поиска в электронном каталоге, позволяющем найти информацию за считанные минуты, а благодаря Интернету, поиск по фондам возможен с любого компьютера, находящегося вне библиотеки. Но в любом случае важны: культура поиска информации, умение четко формулировать информационные потребности, знание алгоритмов и стратегий информационного поиска, знание возможностей информационно-поисковых языков, умение оценить и эффективно использовать полученные данные.

Количество читателей, обращающихся к электронному каталогу, постоянно растет, поэтому для совершенствования обслуживания важно изучать мнение об ЭК нашей библиотеки, о том, насколько работа с ним удовлетворяет существующие потребности.

В целях изучения умений осуществлять тематический поиск и поисковых возможностей ЭК нами проведено анкетирование пользователей, работающих в зале каталогов. При этом нас интересовал узкий вопрос: умеют ли наши читатели искать информацию по предметным рубрикам?

Вот уже несколько лет работа каталогизаторов и библиографов библиотеки акцентирована на редакцию уже существующей базы предметных рубрик и создание качественно новых. Поэтому нам небезынтересно было узнать, как часто пользователи прибегают к поиску по ПР, обладают ли они нужными навыками и с какими трудностями сталкиваются?

Для этого было распространено 50 анкет (40 анкет на румынском языке и 10 – на русском). Столь малое количество объясняется тем, что анкеты мы раздавали только тем, кто в самостоятельной работе использовал опцию „vedete de subiect”. Вторая причина заключается в том, что все-таки большую часть тематических запросов приходится выполнять библиографу, дежурящему в зале каталогов.

Анкета состояла из следующих вопросов:

- 1) Explicați, ce înțelegeți prin VEDEȚĂ DE SUBIECT?
- 2) Preferați să efectuați căutarea informației la o temă oarecare după:

- a) vedete de subiect;
 - b) cuvinte cheie;
 - c) combinarea cuvintelor cheie.
- 3) Indicați greutățile pe care le întâmpinați în căutarea informației după vedete de subiect:
- a) îmi vine greu să formulez subiectul căutării;
 - b) nu știu care cuvânt trebuie să fie pe primul plan în formularea vedetei de subiect;
 - c) interfața catalogului pe subiecte este nesatisfăcătoare (nu este vizibilă vedeta de subiect în întregime; nu se vede pe monitor limba selectată etc.)
 - d) regulile de alcătuire a vedetei de subiect sînt complicate;
 - e) alte cauze.....
- 4) Solicitați ajutorul bibliotecarului în procesul căutării informațiilor după subiect?
- a) da;
 - b) în cazuri mai complicate;
 - c) nu.

Также было необходимо выполнить практическое задание по трем темам. Темы выбраны легкие, понятные всем, где не требовались владения специальной терминологией и глубоких знаний предмета:

- 1) Educarea toleranței la sorii. (Диагностика детской одаренности – в русском варианте анкеты)
- 2) Măsurile de combatere a eroziunii solurilor
- 3) Contabilitatea în comerț

92% из опрошенных пользователей составили студенты, 4% - преподаватели и 4% - магистры. Распределение респондентов по факультетам можно отобразить при помощи графика:

При анализе ответов выяснилось, что 62% опрошенных имеют понятие о том, что такое предметная рубрика, хотя некоторые испытывали трудности при формулировке:

- „Principala idee, principalul cuvînt, care ajută la găsirea materialului necesar”;
- „Reprezintă o opțiune cu ajutorul căreia poate fi găsită informația ce se referă la un anumit subiect sau o anumită tema(sensul formal) sau: un cuvînt/combinăție din 2 cuvinte, care permit a găsi informații în catalogul electronic la o anumită temă(sens material)”;
- „Conceptele, cuvintele cheie pentru selectarea informației la un anumit subiect/tema”;

- „Înțeleg noțiunea principală cu care se operează într-o temă anume”;
- „O combinare de cuvinte ce dezvăluie conținutul cărții/articole”;
- „Краткая характеристика документа, события или предмета, рассматриваемого в документе”;
- „Это суть или краткое содержание темы, которую мы ищем в электронном каталоге, выраженные в отдельных ключевых словах или словосочетаниях”.

17% пользователей недостаточно ясно смогли дать определение предметной рубрики (что не помешало некоторым правильно ответить на вопросы практического задания):

- „Un mod de cautare a unui document”;
- „Tema căutată”;
- „Căutarea temei, chiar și a cuvântului în mai multe domenii”;
- „Cu ajutorul vedetei de subiect găsim tema necesară”;
- „2-3 cuvinte cheie din tema cercetată”;
- „Поисковая система, при помощи которой с легкостью можно найти ту или иную информацию”.

4% респондентов вообще не сумели объяснить, что такое ПР.

Поисковая система ЭК позволяет производить поиск по всем традиционным полям библиографического описания (автор, заглавие, тема, год и т. д.), но нас интересовал только тематический поиск и предпочтения читателей в выборе полей тематического поиска выглядят следующим образом:

48% анкетированных предпочитают поиск информации по предметной рубрике (A),

14% - по ключевому слову (B),

4% - по комбинации ключевых слов (C),

34% опрошенных пользователей используют все поля для тематического поиска (A+B+C)

Оценивая полученные данные, можно сделать вывод, что приоритетным для поиска является поле «ПРЕДМЕТНАЯ РУБРИКА», а это значит, что пользователи понимают, когда их поиски окажутся наиболее эффективными и результативными.

Но вместе с этим есть ряд факторов, мешающих успешности поиска по ПР. Для выяснения причин возникновения трудностей у пользователей при работе с ЭК, а также их действий в случае неудачного поиска, в анкету были включены вопросы для выявления типичных проблем, возникающих при самостоятельном поиске в электронном каталоге.

Отвечая на вопрос «С какими трудностями вы сталкиваетесь при

поиске по предметной рубрике?» большинство (44%) респондентов признались, что не могут сформулировать основную тему поиска и 6% пользователей считают слишком сложными правила составления ПР.

Главную причину этого я вижу в том, что многие пользователи не знают свойств информационно-поисковых языков и предпочитают формулировать свои запросы естественным языком. К примеру, если тема звучит так: «Образ женщины в лирике А. Блока», то читатель именно так и запишет в поисковой строке. Между тем, искать эту тему надо по рубрике БЛОК А. – ОБРАЗЫ - ЖЕНЩИНЫ или в обобщающей предметной рубрике - ЖЕНЩИНЫ В ЛИТЕРАТУРЕ. Также эту тему можно найти по сочетанию двух ключевых слов (используя булевы операторы) - Блок И женщин.../женск... (усеченные)

Еще одну причину неудач наших пользователей при поиске в электронном каталоге я вижу в том, что они «испорчены» Интернетом, поскольку в любой поисковой системе можно написать название своей темы, не задумываясь над тем, в каком порядке выстраивать слова во фразе. Рано или поздно Интернет выдаст нужную информацию.

Помимо этого пользователи используют при поиске терминологию, не совпадающую с нормативной лексикой ИПЯ, не используют булевы операторы, часто не имеют понятия о предмете поиска и недостаточно квалифицированы в соответствующей сфере профессиональной деятельности.

При заполнении анкет некоторые студенты признавались, что лишь к последнему году обучения стали понимать, как пользоваться электронным каталогом, а на 1-ом курсе, когда им читали курс «Основы информационной культуры», им казалось, что они могут обойтись без знания каталогов библиотеки, если все можно найти в Интернете.

При том, что причину неэффективности поиска документов в ЭК респонденты чаще связывают с собственными проблемами, 22% опрошенных не удовлетворены системой поиска, главным образом – интерфейсом ОРАСа. Кому об этом лучше знать, если не нам, ежедневно помогающим читателям в зале каталогов искать информацию.

Главная причина – не видна рубрика целиком, а лишь первые два слова, а значит виден лишь заголовок ПР без подзаголовка. Это техническая сторона вопроса и все претензии мы можем предъявлять разработчикам программы, но, пожалуй, это делать уже поздно, поскольку скоро поменяется автоматизированная система (TinRead), и мы надеемся, что все наши пожелания будут учтены.

10% пользователей отметили, что не испытывают никаких трудно-

стей при тематическом поиске, но я бы назвала это заявление самонадеянным, потому что 8% из них (т. е. четверо из пяти) не справились с практическим заданием.

И как же поступают наши читатели в случае отсутствия положительного результата при поиске? 8% пользователей, участвовавших в анкетировании, всегда обращаются за помощью к библиотекарям, 82% респондентов обращаются за помощью только в особо сложных случаях, и только 10% продолжают поиск самостоятельно.

Анализ практических заданий показал, что найти правильную предметную рубрику по теме оказалось непросто: с первым заданием (*Educarea toleranței la copii. /Диагностика детской одаренности*) справились 70% пользователей, со вторым (*Măsuri de combatere a eroziunii solurilor*) – 64%, с третьим (*Contabilitatea în comerț*) – 62%. В числе неправильных предметных рубрик к первому заданию были: *copii și educație*; *educarea – copii*; *educația copiilor*; *educare morală*; *etică*; *calitățile omului*; *psihologie*; детская психология.

Ко второму заданию читатели предлагали рубрики: *geografie*; *problema solurilor*; *ecologia*; *agricultura*; *combaterea eroziunii solurilor*; *eroziunea – soluri*. А к третьему: *comerțul și aplicarea lui în diferite sfere*; *contabilitate – comerț*; *contabilitate*; *finanțe*; *management*, *conomie*.

Я бы назвала эти результаты удручающими, поскольку третья часть опрошенных пользователей не справились с элементарными заданиями. Как же они будут искать более сложные темы? Правильно – это сделают за них по-прежнему библиотекари.

Проведенное исследование помогло сделать ряд важных выводов:

1. Пользователи быстро теряют усвоенные навыки, если редко осуществляют самостоятельный поиск в ЭК, выбирают близкий к естественному языку вариант поиска, не имеют навыков перевода запросов с естественного языка на ИПЯ, не обладают достаточной информацией об электронных каталогах как о поисковых системах, не знают стратегий и механизмов тематического поиска, имеют недостаточные знания в области, в которой они ведут поиск;

2. В нашем электронном каталоге отсутствует система «элементов активного обучения» - подсказки, выдаваемые самой системой в процессе поиска (например: отсылки от непринятых предметных рубрик к принятым или привязки к близким и родственным понятиям).

На ряд проблем, которые являются причинами неудачных поисков, библиотека не может оказывать никакого влияния. Действия библиотеки должны быть направлены в первую очередь на обучение и информати-

рование пользователей. Одной лекции о методах поиска в электронном каталоге, прослушанной на первом курсе, явно недостаточно.

Кроме этого необходимо наметить пути решения следующих проблем:

- отработка режима редактирования электронного каталога, выявление неточностей, внесение изменений и дополнений;
- создание и ведение нормативных файлов поисковых языков;
- библиотекарям и программистам разработать систему помощи пользователям электронного каталога и усилить внимание к их проблемам.

Список использованной литературы:

1. SR ISO 11620 Informare și documentare. Indicatori de performanță pentru biblioteci. București, 2011. 56 p.
2. ЖАРИКОВА, Л. А. Возможности тематического поиска в электронном каталоге ГПНТБ СО РАИ. **В: Науч. и техн. биб-ки**, 2000, nr. 8, pp. 30-38.
3. ЗАБЕЛИНА, О. Б. Формирование информационной культуры студентов университета. **В: Науч. и техн. биб-ки**, 2004, nr. 8, pp. 45-47.
4. МИНИЯРОВА, З. М. Подходы к индексированию в электронных каталогах. Возможности поэлементного поиска. **В: Науч. и техн. биб-ки**, 2005, nr. 12, pp. 25-35.
5. МИНИЯРОВА, З. М. Электронный каталог – особая поисковая среда. **В: Науч. и техн. биб-ки**, 2005, nr 9, pp. 67-72.
6. СКАРУК, Г. А. Неподготовленный пользователь электронного каталога: кто он? [on-line]. Disponibil pe Internet: <http://ellib.gpntb.ru>
7. СУВОРОВА, В. Предметизация: к истории вопроса [on-line]. Disponibil pe Internet: <http://www.bibliograf.ru>

UTILIZAREA PRODUSULUI BIBLIOTECAR PRIN REȚELE DE SOCIALIZARE

UTILIZATION OF LIBRARY PRODUCTS THROUGH SOCIAL NETWORKS

Silvia CIOBANU

The social networks allow communication, socialization, participation in discussion and expression of opinions. There are no borders, no age limit. They have become a part of our lives. The Scientific Library of „Alecru Russo” State University of Balti always tends toward a broader communication with users, colleagues and friends. Forming profiles Blogspot, Facebook, Youtube, Slideshare, Flickr, Twitter and Google + we show the results of library activities to advantage, promoting useful information to users and non-users to library's collections, publications, events, people, etc

Dorința noastră de a comunica mai ușor cu cei din jur, de a stabili noi contacte, de a reface legături mai vechi a fost valorificată din plin de managerii rețelelor de socializare. Rețelele de socializare permit comunicare, socializare, participări la dezbateri și exprimare de opinii. Nu au frontiere, limită de vîrstă, dar au nevoie de o conexiune bună și permanentă la Internet. Au devenit o parte din viața noastră.

Practic toți suntem înregistrați pe Odnoklassniki, VKontakte sau Facebook, MoiMir etc. A devenit o rutină verificarea în fiecare zi a profilului de Facebook sau Twitter, care îți permit să cunoști oameni noi, să păstrezi contactul cu prieteni mai vechi, rude, colegi sau să promovezi produsele și serviciile proprii. În ultimul timp rețelele de socializare on-line au devenit din ce în ce mai flexibile și mai specifice. Cu interfețe din ce în ce mai simple și democratice. Astfel încît interacțiunea în astfel de medii nu mai este obstrucționată de bariere de ordin tehnologic. Proiectul se află în continua dezvoltare.

De exemplu Google+, la care de curînd s-a alăturat și Biblioteca noastră, a atras timp de o lună un număr de utilizatori pe care i-a cîștigat Facebook în trei ani. Lansat la sfarsitul lunii iunie 2011, Google+ are deja circa 27 milioane de vizitatori unici, potrivit statisticilor, și numărul lor se mărește zilnic cu un milion de utilizatori. A depășit astfel recordul deținut de MySpace, care a crescut la 25 de milioane de vizitatori unici în mai puțin de doi ani, creșterea

fiind mai rapidă decât în cazul Facebook și Twitter.

Un mare beneficiu pentru rețelele de socializare este telefonía mobilă. Astfel, practic, nonstop este posibilă comunicarea on-line.

Recunoaștem importanța culturală, politică și socială a rețelelor de socializare ca instrument de comunicare și de interacțiune între persoane care își exercită dreptul fundamental la libertatea de exprimare, colaborarea cu colegii pentru proiectele de grup, diseminarea informațiilor necesare pentru diferite activități, comunicarea cu colegii de breaslă, prezintă un potențial pentru scopuri comerciale și de marketing.

Biblioteca Științifică tinde permanent spre o comunicare amplă cu utilizatorii, colegii și prietenii săi. Formînd profiluri Blogspot, Facebook, Youtube, Slideshare, Flickr, Twitter și Google+ pune în valoare munca bibliotecarului, promovînd informații utile utilizatorilor, ce țin de colecții, publicațiile Bibliotecii, evenimente, oameni etc.

Blogul Bibliotecii <http://bsubalti.wordpress.com>

Conform Raportului anual prezentat de WordPress.com blogul a fost vizitat de de aproximativ 1 800 de ori în 2011, media per zi – 10, cea mai aglomerată zi din an a fost 24 mai, cu 56 vizualizări. Cei mai mulți vizitatori sînt din Moldova - 99,4%, Slovenia - 0,2%, Island - 0,2%. Canada & The United States nu au fost cu mult în urmă (75,0%, 25,0%).

Au fost create 93 posturi noi, arhiva totală a blogului fiind de 119 posturi. Au fost încărcate 1 020 poze, avînd un total de 782mb, cca 3 poze pe zi.

Cum au găsit utilizatorii acest blog? Site-urile de top de trimitere în 2011 au fost: libruniv.usb.md (726 accesări); Rețele private (230); twitter.com (73) facebook.com; tinread.usb.md.

Posturile care au primit cele mai multe opinii sînt: Fie ca lumina sfîntă

să vă călăuzească spre cele mai frumoase vise! aprilie 2011; Ion Gagim invitatul Clubului BiblioSpiritus 2 februarie 2011; Conferința de diseminare a reuniunilor profesionale 1 februarie 2011 februarie; Lansări de carte la BȘU decembrie 2011; Ora de informare bibliografică (23-24 martie 2011).

Youtube <http://www.youtube.com/user/libruniv>

Utilizatorul au putut viziona pe YouTube videofilme realizate de bibliotecarii universitari privind serviciile/ produsele Bibliotecii, expoziții tematice, contribuții ale cadrelor didactice și a bibliotecarilor. Date statistice:

- video adăugate - 47,
- vizualizări videofilme - 6 221;
- vizualizări canal - 2 289,
- număr abonați-13.

Top vizionări: Filmul Biblioteca Științifică la 65 de ani – 627; Filmul Universitatea de Stat Alecu Russo – 623; Premiul Nobel în literatură – 2010 – 191; În memoriam Adrian Paunescu – 166; Contributii științifice ale corpului didactic și bibliotecarilor – 146; Omagiu Eminescu -143 ; Ziua bibliotecarului 2011 – 137; Aplicarea tehnologiilor informaționale în domeniul învățămîntului – 133.

Slideshare <http://slideshare.net/libruniv>

Pe Slideshare au fost plasate circa 62 informații:

- 38 de prezentări PPT - 3 007 vizionări (articole, comunicări științifice, publicații, rapoarte, bibliografii);
- 24 documente Word - 2 707 vizualizări (programe, expoziții informative etc).

Top vizualizări: E. Harconița, L. Mihaluța. Cultura tehnologică instituțională – parte componentă a managementului calității – 836; E. Stratan. Abordarea prin competențe a formării profesionale continue: experiențe bălțene – 581; Programul Zilele bibliotecarului – 380; V. Topalo. Susținerea informațională și documentară a cercetărilor științifice universitare – 346; E. Cristian. Achiziția și eliminarea documentelor – 202; Expoziția 255 de ani de la nașterea lui Wolfgang Amadeus Mozart – 198; Lunarul ecologic – 170; Programul Conferinței Științifice aniversare – 168. Patru expoziții de Achiziții Recente respectiv 382, 350, 348, 222 vizualizări.

Twitter http://twitter.com/BSU_Alecu_Russo

Pe microblogul Twitter utilizatorii au fost informați prin 160 tweets (cîrpiri), expoziții, avize, resurse tematice, invitații, noutăți, publicații, video-filme etc. Biblioteca comunică cu 28 de adepți, receptori și urmărește 36 utilizatori.

Printre beneficiarii de informații: blogheri - Vera Osoianu; blogul de biblioteconomie și știința informării; Boston blogheri; Biblioteca Națională din Brazilia; Asociația Bibliotecarilor Americani; ProLibro; ProTV; Kishinau.net; Beltsimd.com; Jurnal.md; Publica.md; Unimedia etc.

Flickr http://www.flickr.com/photos/bsu_balti/

Pe Flickr au fost inserate circa 600 poze de la activitățile desfășurate în Bibliotecă, total vizite - 1 621.

Facebook <http://www.facebook.com/>

Pe Facebook au fost plasate cca 50 Informații și conținuturi educaționale (avize pentru manifestări, expozițiile tematice, programe, proiecte, achizițiile recente, evenimentele desfășurate, publicații etc.) pentru 360 utilizatori înregistrați. Feedback – ul constituie circa 30 comentarii ale utilizatorilor.

Facebook este la moment cea mai consultată rețea din lume, numără 275 de milioane de vizitatori pe lună. Harta comunicărilor pe Facebook este imensă: Biblioteci, bibliotecari, persoane fizice, oameni de artă, oameni de știință, tineri. Este un plus în sensul că suntem cunoscuți, ne promovăm pe mapamond.

Existența rețelelor de socializare și a legăturilor on-line exprimă pozitivitate și valoare. Biblioteca are nevoie de astfel de comunicare pentru promovarea și răspândirea ideilor, a serviciilor și produselor intelectuale, a marketingului de bibliotecă, promovarea brand-ului instituției.

DIMENSIUNILE ETICII SERVIRII UTILIZATORULUI WEB 2.0

THE ETHICAL DIMENSIONS OF WEB 2.0 USER SERVICE

Ala LÎSÎI Ludmila RĂILEANU

In the article are presented web 2.0 applications and user preferences . Are reviewed web 2.0 services offering by the Scientific Library user support of study process. 2.0 items are highlighted on a library website. Provisions by IFLA to Internet are distinguished. The Scientific Library users education program and advanced stages of training are provided. Powers and duties of 2. 0. librarian are nominated.

Tehnologia informației schimbă rapid întreaga lume, creînd noi provocări și oportunități, contribuind la modernizarea serviciilor de informare a utilizatorilor. Generația netului integrează tehnologiile în tot ce face, îmbinînd lumea reală cu cea virtuală. Utilizatorii posttradiționaliști nu mai vor să fie simpli spectatori, ei doresc să contribuie și să comunice.

1. Utilizatorul Web 2.0 – Utilizatorul Internetului

Cine e Utilizatorul 2.0 ?

- Utilizatorul 2.0 este cel care folosește resursele si serviciile Bibliotecii 2.0
- Utilizatorul 2.0 aplică tehnologiile și instrumentele Web 2.0 pentru a crea conținuturi, a le evalua, a le posta, a le disemina, a participa, a se implica etc.
- Este nerăbdător să obțină informația curentă cît mai rapid, și în multe cazuri personalizată
- Deține abilități tehnice din ce în ce mai dezvoltate
- Se bazează pe cunoștințele proprii la evaluarea informației
- Solicită acces 24/7 la biblioteca fizică și virtuală
- Crede că Google rezolvă toate problemele
- Este mai puțin tolerant față de sistemele prost gîndite și speră ca experiențele Web 2.0 să devină norme

Preferințele utilizatorilor Internet din Moldova:

- Rețelele sociale
- Forumuri

- Anunțurile și magazinele din Internet
- Serviciile de e-mail
- Mass-media on-line, bloggerii

Preferințele utilizatorilor Internet din SUA:

- Serviciile de e-mail
- Utilizarea motoarelor de căutare pentru identificarea informației
- Accesarea știrilor
- Informații despre timp
- Informații despre un hobby ori interes
- **Ce vor utilizatorii Web 2.0?**
- Link-uri directe spre conținuturile on-line – format textual și media
- Conținuturi precum cuprinsul documentului, abstracte
- Rezultate relevante ale căutării
- Informații despre disponibilitatea documentului și cum poate fi obținut
- Căutarea simplă, folosind cuvântul-cheie însoțită de opțiunea unei căutări avansate

2. Ce servicii Web 2.0 oferă pentru Utilizatori Biblioteca Științifică?

Acces Internet. Conform datelor statistice în Bibliotecă anual sînt efectuate circa 45 mii sesiuni Internet, în Mediatecă circa 25 mii de accesări.

Cele mai solicitate motoare de căutare :

<http://ro.wikipedia.org>
www.google.ro/ru/md/com
<http://dexoline.ro>
<http://www.vocabular.ro>
<http://www.e-librarie.ro>
www.rambler.ro
www.youtube.com
www.edu.md

Elemente 2.0 pe site-ul Bibliotecii:

- Catalogul Web-Opac on-line
- Biblioteca digitală (electronică)
- Buletin Achiziții recente
- E-Pagina utilizatorului
- Bazele de date EBSCO Publishing
- E-Publicațiile Bibliotecii
- E-Resurse /Baze de date/Biblioteci/Surse de referințe
- Expoziții on-line / Achiziții recente/ Publicațiile profesorilor și a bibliotecarilor/ Tematice.

De asemenea Biblioteca comunică cu utilizatorul săi, difuzează / parta-

jează informații, conținuturi educaționale, servicii și produse pe Internet în cadrul: Blog-ului, Enciclopediei Wikipedia, Rețelelor de socializare: Facebook; Twitter; YouTube; Flickr; Slideshare.

Important e să învățăm utilizatorii cum să evalueze informația, pentru ca să devină percepuți cu adevărat.

Utilizatorii sînt asistați cu competență astfel încît pot utiliza liber și confidențial, resursele de informare pentru care optează.

Bibliotecarii asigură sprijinul și resursele necesare utilizatorilor pentru a-i învăța să utilizeze Internetul și informațiile electronice eficient și efectiv.

Conform Manifestului IFLA pentru INTERNET :

- Bibliotecile și serviciile informaționale au responsabilitatea de a facilita și promova accesul public la informațiile de calitate și la mijloace de comunicare
- Utilizatorii trebuie instruiți pentru a avea abilitățile necesare pentru utilizarea informației
- Bibliotecarii trebuie să furnizeze informații corecte pentru utilizatori în vederea utilizării Internet-ului și a informațiilor electronice în mod eficient și efectiv
- Ei trebuie să susțină activ și să faciliteze accesul neabătut și impecabil la informațiile de calitate pentru utilizatori

În cadrul modulului Bazele Culturii Informației utilizatorii anului I, timp de 12 ore (6 seminare la secția zi; 3 seminare la secția cu frecvență redusă) și 12 ore -lucru independent sînt instruiți de către 15 bibliotecari – lectori. Anual se predau circa 600 ore. Sînt studiate temele:

- Internet în biblioteci
- Pagini WEB ale instituțiilor informaționale
- Pagina WEB a Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alec Russo”
- Instrumente de informare privind resursele informaționale și documentare

Utilizatorii sînt instruiți:

- să opereze în rețeaua Internet;
- să cunoască serviciile oferite de Internet;
- să poată aplica programele de navigare în Internet;
- să poată naviga paginile web;
- să descarce și să salveze informația pe o pagină web;
- să acceseze eficient Internetul, elemente de Web 2,0 (bloguri, Wiki, rețele sociale), pagini web ale bibliotecilor; baze de date în sprijinul procesului didactic;
- să cunoască regulile de securitate în Internet;

- să navigheze pe pagina web a Bibliotecii;
- să acceseze catalogul on-line;
- să formuleze o cerere informațională;
- să propună achiziții noi de documente.

3. Bibliotecarul 2.0 – competențe și abilități

Cele mai importante caracteristici ale unui Bibliotecar 2.0 sînt:

- posedă instrumente Web 2.0;
- nu folosește tehnologiile de dragul tehnologiilor;
- adoptă rapid decizii relevante;
- caută informații și noutăți care pot avea impact pentru serviciile viitoare ale bibliotecii;
- conștientizează că viitorul bibliotecii va depinde de faptul cum utilizatorii vor crea, vor consuma și vor accesa conținuturi.

Meredith Farkas consideră că Bibliotecarul 2.0 trebuie să dețină următoarele abilități:

- să înțeleagă utilizatorii;
- să nu se teamă de riscuri;
- să fie bine informat;
- să fie agil;
- să comunice eficient;
- să fie capabil de a analiza critic tehnologiile și serviciile noi;
- să adreseze întrebări;
- să construiască rețele;
- să creeze parteneriate.

David Lee King a postat pe blogul personal o listă de competențe și abilități pentru Bibliotecarul 2.0:

- să fie familiarizat cu rețelele sociale (Facebook, Twitter, Flickr, YouTube etc.);
- să scrie și să editeze un post pe un blog;
- să adauge fotografii și videoclipuri pentru un post de blog;
- să încorporeze un widget pe bloguri sau să la posteze pe paginile personale din rețele sociale;
- să creeze, încarce, editeze și să redacteze fotografii, videoclipuri, podcast-uri, și screencast-uri;
- să utilizeze și să explice RSS;
- să modifice un avatar;
- să dețină competențe de bază pentru editarea în formatul HTML.

David Lee King a menționat că una din cele mai importante abilități este abilitatea de a prezenta activitatea bibliotecii prin diverse mijloace: scrise, foto,

audio și video.

În comentariu la această listă de competențe David Lee King a remarcat că ar putea fi adăugată și abilitatea ca Bibliotecarul 2.0 să aibă cunoștințe elementare despre dreptul de autor.

Codul etic al bibliotecarilor din Republica Moldova rămîne actual și în era tehnologiilor informaționale:

- Bibliotecarul nu este responsabil pentru urmările utilizării informației de către beneficiari, dar are datoria morală de a preveni folosirea acesteia în scopuri dăunătoare societății
- Bibliotecarul asigură respectarea dreptului fiecărui beneficiar la confidențialitate asupra informației solicitate și utilizate și a datelor personale
- Bibliotecarul contribuie la formarea informațională a beneficiarului, încurajîndu-1 și sprijinindu-1 în procesul de instruire continuă

În Bibliotecă, în cadrul programului de formare profesională continuă bibliotecarii sînt pregătiți pentru competențele 2.0. Anual sînt organizate 15 activități: ateliere, traininguri, workshopuri, mese rotunde în cadrul Modulului Tehnologii la subiectele: Programul Word, Programul PowerPoint; Tehnologii Internet; Tehnologii Web 2.0; Biblioteca 2.0.

Concluzii

- Crearea imaginii unei instituții depinde în mare măsură de etica profesională și cultura comunicării.
- Anume de angajați depinde atmosfera de lucru și eficiența activității.
- Toți sîntem apreciați și evaluați pentru calitățile noastre umane și profesionale.
- De bunăvoința noastră depinde imaginea pe care și-o creează utilizatorii despre noi și instituția în care activăm, iar cultura acestei instituții e definită de atitudinea noastră față de muncă și statutul profesional.

Referințe bibliografice:

1. *Anul 2011 - anul Utilizatorului* [on-line][citat 12.10.2011]. Disponibil pe Internet: www.clubbib.wordpress.com/2011/.../anul-2011-anul-utilizatorului/
2. BAZELE CULTURII INFORMAȚIONALE : curs universitar [on-line] [citat 10.10.2011. Disponibil pe Internet:http://libruniv.usb.md/publicatie/cultinf/baz_cult_inf.pdf
3. BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ. Raport de activitate 2010. Coord. E.

- Harconița (red.). Red. L. Mihaluța, E. Stratan. Bălți, 2011. 174 p.
4. CE PREFERINȚE AU UTILIZATORII INTERNETULUI DIN MOLDOVA [on-line] [citată 12.10.2011]. Disponibil pe Internet:<http://totul.md/ro/expertitem/618.html>
 5. CODUL ETIC A BIBLIOTECARULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA [on-line] [citată 11.10.2011]. Disponibil pe Internet: http://www.abrm.md/menu1_5.html
 6. CURRICULUM LA DISCIPLINA ”Tehnologii informaționale și comunicaționale” [on-line] [citată 11.10.2011]. Disponibil pe Internet: <http://libruniv.usb.md/publicatie/cultinf/curriculum.pdf>
 7. Eros, Maria. Dimensiunile eticii servirii beneficiarilor [on-line] [citată 11.10.2011]. Disponibil pe Internet: http://www.library.utm.md/lucrari/.../Dimensiunile_eticii_servirii_utilizator_DS.pdf
 8. MANIFESTUL IFLA PENTRU INTERNET [on-line] [citată 11.10.2011]. Disponibil pe Internet: http://www.abrm.md/files/doc_04.pdf
 9. OSOIANU, Vera. Utilizatorul 2.0: Context.Profil.Tendențe [on-line] [citată 10.10.2011]. Disponibil pe Internet:<http://www.slideshare.net/cdbclub/utilizatorul-20-tendinte-context>
 10. *Științe psihopedagogice, ale naturii, reale. Artă. Sala de lectură nr. 3 : Ghidul Utilizatorului* [on-line] [citată 02.05.2012]. Disponibil pe Internet: <http://libruniv.usb.md/publicatie/ghiduri/sl3.pdf>
 11. ȚURCAN NELLY. *Bibliotecarul 2.0. Competențe și abilități pentru Biblioteca 2.0* [on-line] [citată 11.10.2011]. Disponibil pe Internet: <http://www.bnrm/publicatii/files/vio/bibliotecarul2-articol.doc>

PREZENTAREA TUTORIALELOR ELABORATE ÎN ANUL 2011
PRESENTATION OF TUTORIALS DEVELOPED IN 2011

NAVIGARE ÎN BAZELE DE DATE EBSCO

NAVIGATION IN EBSCO DATABASES

Gabriela CAZACU

The document contains a description of procedures for navigation in EBSCOhost.com databases which are available in the University Library, member of Consortium of Electronic Resources for Moldova-REM.

Through this Consortium, which functions under the ABRM since 2001, 15 libraries in the country receive access to 11 databases EBSCO Publishing (18 200 full text journals, over 2500 books, booklets and reference editions in English language, equipped with an automatic translator in over 35 languages).

Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți face parte din cel mai mare Consorțiu informațional din lume eIFL Direct (Electronic Information For Libraries Direct - Informația electronică pentru biblioteci). <http://www.eifl.net/cps/sections/home> care este un proiect comun al Institutului pentru o Societate Deschisă, Budapesta - Open Society Institute (OSI) și Compania editorială EBSCO Publishing (SUA).

Consorțiul Resurse Electronice pentru Moldova activează pe lângă Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova începând cu 10 mai 2001, coordonator, președinte, S. Ghinculov, doctor în economie, director BȘ ASEM. Prin acest consorțiu 15 biblioteci - membre inclusiv Biblioteca universității bălțene primesc accesul la 11 baze de date EBSCO Publishing (18 200 reviste full text, peste 2 500 cărți, broșuri și ediții de referință în limba engleză).

Baze de date

Academic Search Premier

Business Source Premier

Regional Business News

MEDLINE

ERIC

Master FILE Premier

Health Source - Consumer Edition

Health Source: Nursing/Academic Edition Library, Information Science & Technology Abstracts

Green FILE

News Paper Source

Limba în care este disponibilă interfața poate fi schimbată, în funcție de preferințele dumneavoastră, pentru această opțiune trebuie să alegeți limba dorită din câmpul „Language”

Navigare

Pentru a accesa bazele de date EBSCO, cea mai simplă modalitate este de a accesa linkul de pe pagina web a Bibliotecii pictograma din dreapta în rândul de sus al paginii: <http://libruniv.usb.md>.

Studentii pot naviga în această bază de date numai în incinta Bibliotecii, după ce bibliotecarul din tură include parola.

Accesați linkul

Accesați adresa

<http://search.ebscohost.com>

EBSCOhost - world's foremost premium research database services

Log in

User ID

Password

Login

Shibboleth Login | Athens Login

Minimum browser requirements: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, or Safari 3.0
Recommended minimum screen resolution: 1024x768

Learn more about EBSCO Publishing Products & Services

Și urmează selectarea bazelor solicitate

EBSCOhost: Selectare baze de date

Academic Search Premier
Această bază de date multidisciplinară oferă texte integrale din peste 4600 de publicații, inclusiv texte integrale din aproximativ 3900 de titluri verificate de experți. Sunt disponibile documente în format PDF începând cu anul 1975 din peste o sută de periodic și referințe citate cu posibilitate de căutare din peste 1000 de titluri.
[Listă de titluri](#) [Mai multe informații](#)

Business Source Premier
Business Source Premier este cea mai utilizată bază de date pentru căutări în domeniul afacerilor, oferind texte integrale din peste 2300 de periodice, inclusiv texte complete din peste 1100 de titluri verificate de experți. Această bază de date oferă texte integrale începând din 1986 și referințe citate cu posibilitate de căutare începând din 1998. *Business Source Premier* este mai bună decât bazele de date concurente deoarece oferă texte integrale din toate domeniile afacerilor: marketing, management, MIS, POM, contabilitate, financiar și economie. Această bază de date este actualizată zilnic în EBSCOhost.
[Listă de titluri](#) [Mai multe informații](#) [Enhanced Business Searching Interface](#)

Regional Business News
Această bază de date cuprinde texte integrale din publicații regionale de afaceri. *Regional Business News* include peste 80 de publicații regionale de afaceri, din toate zonele urbane și rurale din Statele Unite. Faceți clic aici pentru o listă completă de titluri. Faceți clic aici pentru mai multe informații.
[Listă de titluri](#) [Mai multe informații](#)

MEDLINE
MEDLINE oferă informații medicale serioase din domenii ca medicina, nursing-ul, stomatologia, medicina veterinară, sistemul medical, științele preclinice și multe altele. Realizată de National Library of Medicine, *MEDLINE* utilizează indexarea MeSH (Titluri de subiecte medicale) cu funcții de afișare arborescentă, ierhierie arborescentă, substituirii și expandare pentru căutarea de citate din peste 4.800 de publicații biomedicale curente.
[Mai multe informații](#)

ERIC
ERIC, Education Resource Information Center, conține peste 1.300.000 de înregistrări și legături la texte integrale din peste 317.000 de documente, începând din anul 1966.
[Mai multe informații](#)

MasterFILE Premier
Concepută special pentru biblioteci publice, această bază de date multidisciplinară oferă texte complete din aproximativ 1700 de publicații de referință generale și informații începând cu anul 1975. *MasterFILE Premier* cuprinde practic toate domeniile de interes general și cuprinde texte integrale din aproximativ 500 de cărți de referință și peste 164.400 de documente din surse primare, precum și o colecție de imagini de peste 460.000 de fotografii, hărți și stăguri. Această bază de date este actualizată zilnic prin intermediul EBSCOhost.
[Listă de titluri](#) [Mai multe informații](#)

Health Source - Consumer Edition
Această bază de date este cea mai vastă colecție de informații privind sănătatea consumatorilor disponibilă bibliotecilor din întreaga lume, ce oferă informații din diverse teme de sănătate, de exemplu științele medicale, știința alimentelor și nutriție, îngrijirea copililor, medicina sportivă și sănătatea în general. *Health Source: Consumer Edition* oferă acces la textele integrale din aproximativ 80 de reviste de sănătatea consumatorilor.
[Listă de titluri](#) [Mai multe informații](#)

Health Source: Nursing/Academic Edition
Această bază de date oferă texte integrale din aproximativ 550 de jurnale academice, din diverse discipline medicale. De asemenea, *Health Source: Nursing/Academic Edition* include *Lexi-PAL Drug Guide*, care conține 1300 de fișe informative de medicamente generice pentru pacienți cu peste 4700 de nume de mărci.

Căutare elementară

După selectarea unui domeniu scriem cuvântul cheie:

Ex: Library today

Pe ecran mai putem găsi și rubrica „Advanced Search – Căutare avansată” Aici ne putem folosi și de operatorii logici elaborați de Gheorghe Boole la mijlocul sec.19. Ei sînt folosiți pentru o utilizare mai operativă.

And – de ex. Se caută articolul „animals and forest” obținem rezultate ce conțin informație și despre una și despre alta.

Or – „college or university” căutăm unul din aceste cuvinte.

Not – acesta exclude căutarea cuvîntului care stă după el.

Ex. Television not cable – va afișa informația despre televiziune și nu despre cablu.

Atunci cînd nu știm cum se scrie cuvîntul folosim asteriscul (*) ,vom lua de ex. :

Ex. Comp* - ne va da toate rezultatele posibile computer,

Tipuri de cautare

1. După domenii
2. După titlul articolului
3. După titlul ediției periodice
4. După număr
5. Anul apariției ziarului, revistei.
6. Cu ajutorul operatorilor logici.
7. După rădăcina cuvîntului care se introduce (asteriscul)

Vizualizarea rezultatelor.

Articolele sînt prezentate în 2 formate HTML și PDF.

EBSCOhost deține un translator automat. Traducerile sînt efectuate din limba engleză în franceză, germană, spaniolă, portugheză, rusă, circa 35 de limbi. Această opțiune este disponibilă doar pentru articolele în format html. Traducerea este realizată de un program specializat, motiv pentru care traducerile nu sunt literare.

Pentru a traduce articolul trebuie să alegeți din câmpul „Translate” limba dorită.

Articolele in format PDF nu se traduc direct, materialul se salvează și se traduce prin traducătorul on-line.

CATALOGUL ON-LINE AL BIBLIOTECII UNIVERSITARE DE LA BĂLȚI. TUTORIAL

ON-LINE CATALOGUE OF BALTI UNIVERSITY LIBRARY. TUTORIAL.

Natalia CULICOV

In order to access the on-line catalogue of the library by users was developed online catalog tutorial of the University Scientific Library , being a practical instruction on how to access and use of. Electronic catalogue (OPAC) of the Scientific Library, opened in 1989 ,at present has 339 424 records (68% of all titles held in the collection of the library): Monographs: 188 930, analytical: 145 336, periodical publications: 2 544, AV material: 2 614. Access to the library's electronic catalogue can be made from local workstations or remote. Readers can consult it directly, quickly, with the possibility of combining multiple search criteria: title, author, subject expressed by keywords, date of publication, ISBN, ISSN, etc., which can be consulted full-texts of teachers courses and other publications available in the Digital Library.

Catalogul electronic OPAC (Online Public Access Catalogue) - reprezintă o bază de date care conține informații despre publicațiile existente în bibliotecă, având un motor de căutare a documentelor după mai multe opțiuni.

Catalogul electronic (OPAC) al Bibliotecii Științifice, inițiat în anul 1989 la ora actuală numără 339 424 înregistrări (68% din toate titlurile deținute în colecția Bibliotecii): Monografii: 188 930, analitice: 145 336, Periodice: 2 544, AV material: 2 614

În scopul facilitării accesării catalogului on-line al Bibliotecii de către utilizatori a fost elaborat Tutorialul Catalogului on-line a Bibliotecii Științifice a US „Alec Russo” fiind o instrucțiune practică privind modul de acces și utilizare a lui.

Scop:

- Oferirea utilizatorilor și non-utilizatorilor unui instrument necesar în procesul muncii individuale, documentării și informării obligatorii și suplimentare;
- Familiarizarea cu interfața și opțiunile de căutare a catalogului;
- Oferirea unei instrucțiuni practice de accesare a catalogului
- Formarea deprinderilor de căutare și utilizare independentă a catalogului

on-line prin selectarea informației în funcție de nume autor, titlu document, subiect, cuvânt-cheie.

Accesul la catalogul electronic al Bibliotecii se poate face de la stații locale sau de la distanță. Cititorii îl pot consulta în mod direct, rapid, având posibilitatea combinării mai multor criterii de căutare: titlu, autor, subiect exprimat prin cuvinte-cheie, date de publicare, ISBN, ISSN etc, de unde pot fi consultate full-textele cursurilor de lecții ale universitarilor precum și alte publicații existente în Biblioteca Digitală. Catalogul electronic este accesibil, de oriunde în lume, prin Internet, la adresa paginii web a Bibliotecii <http://libruniv.usb.md/>.

Tutorialul este expus on-line pe pagina web a Bibliotecii la adresa: <http://libruniv.usb.md/publicatie/tutiriar/catonline.pdf>:

Posibilități de căutare:

Se va afișa o listă curentă de autori
Din lista afișată selectăm autorul căutat
Click pe el pentru validare în fereastra de căutare

Se va afișa o listă de înregistrări, câte 10 pe pagină
Pentru vizualizarea paginii următoare, click pe numărul paginii

După ce validăm autorul în fereastra de căutare Tastăm Caută

Selectați cartea pentru vizualizare detaliată click pe titlul cărții

Înregistrarea pentru carte include:
Titlu carte, Autor, Loc editură, nume editură, anul publicării, paginaje, cota cărții, clasificare CZU, ISBN, total exemplare, localizare

Pentru revenire la poziția precedentă, click pe Închide

Completarea BULETINULUI DE CERERE

- În cazul împrumutului cărții din deosebitul principal este necesară completarea unui buletin de cerere. Pe buletin de cerere vor fi introduse datele necesare pentru identificarea cărții. Este necesar a se completa câte un buletin de cerere pentru fiecare titlu.
- Puteți obține un buletin de cerere printat direct din catalogul OPAC, pentru acesta adresați-vă bibliotecului din serviciul Referințe Bibliografice.

BULETIN DE CERERE
 Permis Nr. _____ 8734 _____
 Numele _____ Regia Vasile
 Cota publicație 859.8 / E-48
 Autor _____ Enciclopedia, M. _____
 Titlu _____ Enciclopedia, M. _____
 Anul de editare _____ și a Nr. _____ Vol. _____
 Data și locul (pentru stare) _____
 Semnătura _____
 v14 n. _____ septembrie _____ 2011
 Modul rezervării _____

REȚINEȚI
Catalogul include
Fulltext
articole din cărți, culegeri, seriale
inclusiv ziare și reviste

Selectați un articol
Pentru vizualizare detaliată, click pe titlul articolului

Accesare fulltext

Selecționați criteriul de căutare Titlu/Colecție

Facem click pe Caută

Scrim în fereastra de căutare titlul cărții "Omul în fața muzicii"

Se va afișa înregistrarea căutată Pentru vizualizare detali click pe titlu

Înregistrarea include: Titlu carte, Autor, Loc editie, nume editură, clasificare CBU, ISBN, total exemplare, localizare, Fulltext

NOTĂ
Publicațiile Fulltext pot fi deschise direct din catalog. Pentru aceasta faceți click pe titlu

Dacă întâmpinați dificultăți, adresați-vă bibliotecarului

Se va deschide textul integral al cărții selectate în format PDF

Mulțumim că ați accesat catalogul nostru!

BIBLIOTECA E-BOOK

E-BOOK LIBRARY

Renata TONCOGLAZ

E-Book Library, located in Mediatheque, contains over 400 online works selected and downloaded from the Internet supporting university education process. The works are divided into folders on UDC fields of knowledge : humanities sciences, social sciences, economic, technical, legal, exact, natural, philological. Indoors – in alphabetical order of authors and titles.

„Cărțile reprezintă mai mult decât niște pagini tipărite și legate într-o copertă frumos colorată; cărțile reprezintă mesajul, cuvântul, ideea ce se vrea a fi transmisă și acest lucru se poate face în diverse forme: manuscris, carte tipărită, audiobook și bineînțeles ebook”.

Radu Apostoae

E-book. Cărțile digitale (cunoscute și sub numele de ebooks) sunt considerate cărțile viitorului întrucât o informație de capacitate foarte mare va putea fi stocată și transportată foarte ușor dându-i astfel cititorului posibilitatea de a „deschide” cartea oriunde și oricând, folosind un dispozitiv de tip smartphone, laptop, PC sau ereader - dispozitivul special creat pentru astfel de cărți.

E-book (abreviere din engleză de la electronic book, citit aproximativ i-buc, în română: carte electronică) este un fișier electronic digital ce conține textul și imaginile unei cărți, între timp chiar și clipuri video, de obicei toate protejate împotriva folosirii abuzive printr-un sistem de gestiune a drepturilor digitale de tip digital rights management (DRM).

Cărțile electronice se pot citi pe mai multe tipuri de aparate cu monitor (ecran), în general portabile: calculatoarele personale, tablete, smartphone-uri, sau și pe dispozitive special construite pentru cititul cășilor, numite e-reader sau e-book reader. De asemenea, multe telefoane mobile pot fi folosite și pentru citirea cărților electronice.

Mediul de transmitere pentru descărcarea datelor este Internetul, combinat eventual cu un sistem de telefonie mobilă de tip GSM, totul fiind oferit în formă de serviciu web contra cost.

Biblioteca E-book

Localizare: Serviciul Informatizare. Mediateca.

Biblioteca conține mape pe domenii aranjate în ordine alfabetică.

Biblioteca E-book conține peste 400 cărți descărcate din Internet.

Biblioteci on-line:

1. www.cartiaz.ro – cărți electronice de la A la Z
2. <http://cartielectronice.blogspot.com/> - citește online, descarcă cărți electronice.
3. <http://biblioteca-online.ro/>
4. <http://bibliotecagratiuitaonline.com/> - Bibliotecă online de la autor la cititor
5. <http://7arts.page.tl/Biblioteca-online.htm> - Biblioteca online
6. <http://biblioteca.golia.ro> – Biblioteca online de le Golia (Sfanta Scriptura, Liturghierul, Acatiste, Petericul Egiptean)
7. <http://www.e-scoala.ro/biblioteca> - Prima bibliotecă virtuală românească
8. <http://www.polirom.ro/biblioteca-online> - editura Polirom, biblioteca online
9. <http://www.e-librarie.ro> – librărie electronică
10. <http://shakespeare.mit.edu> - Biblioteca electronică- William Shakespeare în limba engleză
11. www.worldwideschool.org - Biblioteca - World Wide School. Acest site reprezintă cea mai potrivită și mai complexă bibliotecă virtuală pentru școală. Se dedică în special celor care vor să citească, să se informeze, și să învețe online. În limba engleză
12. www.classicauthors.net - Biblioteca - Autori clasici. Cea mai complexă sursă online pentru studenți ce conține cărți ale scriitorilor clasici din toate timpurile. În limba engleză
13. www.bibliomania.com – Bibliomania. Consultă online una dintre cele mai complexe biblioteci virtuale. Aici găsești cele mai multe cărți online, poezii și articole scrise de cei mai cunoscuți scriitori universali.
14. <http://www.tubefun4.com/infusions/booklib/book.php> - Biblioteca online, Cursuri, cărți audio

AUTORII / AUTHORS

ACULOV, TAISIA – bibliograf, grad de calificare întâi, serviciul Referințe Bibliografice, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)

Premii: Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2005), *takulova@yandex.ru*

AFATIN, IGOR – director adjunct Informatizare, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), Comisia „Informatizare și tehnologii informationale”, membru al colegiului de redacție a revistei Confluente bibliologice, redactor Web a revistei electronice BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md.

iga_ike@mail.ru

CAZACU, GABRIELA. Bibliotecar, grad de calificare doi, serviciul Comunicarea Colecțiilor, Sala de lectură nr 4 Documente în limbi străine, Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, *gabitasmd@mail.ru*

CIOBANU, SILVIA – șef serviciu Marketing. Activitatea editorială, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), membru Comisiei „Cultura Informației”, colegiului de redacție a revistei Confluente Bibliologice, a revistei electronice BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2005, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2003 – 2011), *sciobanu64@gmail.com*)

CULICOV, NATALIA – șef serviciu Referințe Bibliografice, coordonator al Centrului Cultura Informației, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), Comisia „Cultura Informației” a ABRM, tehnoredactor al revistei Confluente Bibliologice.

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2011, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2011), *culicov.natalia@gmail.com*

HARCONIȚA, ELENA – director, grad de calificare superior, specialist în domeniul biblioteconomiei și științelor informării, manager, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), al Consiliului Biblioteconomic Național (CBN), Consiliul Director al Bibliotecilor Instituțiilor superioare și preuniversitare de Învățământ, Biroul Consiliului ABRM, președinte al Filialei Bibliotecii de Învățământ din Nord (BIN) a ABRM Bălți, al Concursului național „Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științele informării”, director, membru al colegiului de redacție a revistei Confluente Bibliologice, revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md, Revista Biblio Scientia a Academiei de Științe a Republicii Moldova.

Distincții: Titlul Onorific „Om Emerit al Republicii Moldova”(2010), Medalia „Mihai Eminescu”(2005), Medalia comemorativă „Alec Russo”(2005).

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 1993, 1999, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științele informării (2000 – 2011), *elena.harconita@mail.ru*

LÎSÎI, ALLA – bibliotecar principal, grad de calificare întâi, serviciul Comunicarea Colecțiilor, Sala de Împrumut nr 1 Documente Științifice/Beletristice, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). *ala.lisii97biblioteca@gmail.com*

MAGHER, MARINA – bibliotecar, grad de calificare doi, serviciul Comunicarea Colecțiilor, Sala de lectură nr 2 Științe Filologice, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). *maghermarina26@gmail.com*

MIHALUȚA, LINA – director adjunct, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), Comisia „Standardizarea activității de bibliotecă”, „Catalogare și Indexare”, membru al colegiului de redacție a revistei Confluente Bibliologice, a revistei electronice BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md, Buletinul Comisiei Catalogare-Indexare.

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2004, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2005 – 2011).

aculina12@mail.ru

NAGHERNEAC, ANIȘOARA – bibliotecar principal, grad de calificare superior, serviciul Documentare Informare Bibliografică, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2008, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2003 – 2011).

anita_ray@freemail.ru

RĂILEANU, LUDMILA - șef serviciu Comunicarea Colecțiilor, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2009, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2011).

ludmila.raileanu@gmail.com

SCURTU, ELENA - șef serviciu Documentare Informare Bibliografică, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2003, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2000-2011).

elenagrama@list.ru

STRATAN, ELENA - șef serviciu Cecetare. Asistența de specialitate, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), Secțiunea „Biblioteci de Colegiu și Școli Profesionale“, membru al colegiului de redacție a revistei Confluente Bibliologice, a revistei electronice BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md.

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2007, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2005-2011).

elena.stratan1@gmail.com

TONCOGLAZ, RENATA – bibliotecar, grad de calificare doi, Centru Informatizare. Mediateca, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), *renata.toncoglaz80@gmail.com*

TOPALO, VALENTINA - șef Centru Manifestări Culturale, Centru de Documentare a ONU, Centru de Informare EUI, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), Comisia „Relatii internaționale și activități de fundraising”, membru al colegiului de redacție a revistei Confluente Bibliologice, a revistei electronice BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md.

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2002, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2008-2011).

valeandrew@gmail.com

